

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL
CAMPUS BENTO GONÇALVES**

**Plano de Negócios e Plano de Ações
<sigilo>
Produtos Saudáveis**

**Orientadoras: Prof.^a Dra. Anelise D'Arísbo e Dra. Tatiane Pellin Cislághi
Componente Curricular: Tópicos Emergentes I
Curso de Tecnologia em Logística**

**BENTO GONÇALVES
2025**

SUMÁRIO

SUMÁRIO EXECUTIVO.....	4
1. DESCRIÇÃO GERAL DO NEGÓCIO.....	5
1.1 Proposta de valor	5
1.1.1 Canvas	5
1.2 Definição do público-alvo e segmentação.....	6
1.3 Estudo de mercado.....	7
1.3.1 Forças de Porter	7
1.4 Posicionamento da empresa	9
2. ANÁLISE ESTRATÉGICA.....	13
2.1 Missão.....	13
2.2 Visão	13
2.3 Princípios	14
2.4 Análise FOFA/SWOT.....	15
3. PLANO DE MARKETING	27
3.1 PESQUISA DE MERCADO	27
3.1.2 Alimentos Funcionais	28
3.1.3 Alimentação Restritiva	29
3.1.5 Celíacos e Dieta sem Glúten.....	32
3.1.6. Degustação	34
3.2 Composto de Marketing - 4Ps	39
3.2.1 Aplicação dos 4Ps à <sigilo>.....	39
3.3 Público e Persona	43
3.3.1. A Persona da <sigilo>.....	44
3.4. Tabela de clientes.....	45
3.5 Ideias de embalagens	46
3.6 Análise das Redes Sociais.....	48
3.4 Mapeamento de Concorrentes	49
4. PLANO OPERACIONAL	60
4.1. Metodologia.....	60
4.2. Diagnóstico do Ambiente	60
4.3. Proposta de Melhoria.....	61
5. PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS.....	63
5.1 Análise de contratações vs. terceirizações (entregadores).....	63
5.2 Plano sob encomenda	65
5.3 Análise de contratações vs. terceirizações (social mídia).....	66
5.4 Análise Quantitativa Simplificada para a contratação de mais pessoas na produção.....	68
6. PLANO DE GESTÃO FINANCEIRA	71
6.1 Tabela de Fornecedores	71
7. PLANO SOCIOAMBIENTAL	73
7.1. Decifrando o ESG.....	73
7.1.1 Ambiental (E - <i>Environmental</i>)	73
7.1.2 Social (S - <i>Social</i>)	74

7.1.3 Governança (G - <i>Governance</i>)	74
7.2. E na prática o que monitorar do ESG?	74
7.3. Apontamentos de quem utilizou ESG.....	76
7.4 Segurança dos alimentos	76
AVALIAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO.....	78
REFERÊNCIAS	79
APÊNDICES	84
APÊNDICE A -PESQUISA DE MERCADO	84
APÊNDICE B - TABELA DE POSSÍVEIS CLIENTES/PARCERIAS/FEIRAS E EVENTOS	87
APÊNDICE C - POSTAGENS REGULARES E CARDS PARA DATAS COMEMORATIVAS.....	87
APÊNDICE D - STORIES, REELS E DESTAQUES	87
APÊNDICE E - MODELOS DE CARDÁPIOS	87
APÊNDICE F - ANÁLISE DAS REDES SOCIAIS.....	87
APÊNDICE G - PORTFÓLIO	87

SUMÁRIO EXECUTIVO

A <sigilo> nasceu de uma necessidade pessoal: evitar o glúten, que causava constipação e desconforto. Ao buscar alternativas no mercado, percebemos que a maioria dos produtos disponíveis eram sem sabor, com excesso de conservantes e pouco atrativos. Foi nesse cenário que surgiu a ideia de produzir os próprios alimentos, priorizando sabor, qualidade e saúde.

Os primeiros produtos foram feitos em casa, com muito carinho, e compartilhados com parentes, amigos e conhecidos. A boa aceitação e a crescente demanda mostraram que havia um espaço importante a ser ocupado: oferecer alimentos verdadeiramente inclusivos, nutritivos e saborosos.

Com o tempo, o pequeno projeto caseiro se transformou em algo maior. Assim nasceu a indústria <sigilo> Natural e Funcional, dedicada exclusivamente a celíacos, intolerantes, alérgicos e a todos que buscam qualidade de vida por meio da alimentação saudável.

Hoje, a <sigilo> é referência em produtos sem glúten, sem lactose e livres de contaminação cruzada, levando saúde, sabor e confiança para a mesa de milhares de pessoas.

Empreendedora: <sigilo>

Telefone: <sigilo>

Objetivos

- Ligar a marca a esse aspecto natural e saudável.
- Identificar um elemento principal que represente essa questão e conecte com a marca.
- Uma marca que seja de fácil identificação e memorização.
- Trazer sutileza para a identidade.

1. DESCRIÇÃO GERAL DO NEGÓCIO

1.1 PROPOSTA DE VALOR

Proposta de valor: A proposta de valor da <sigilo> é associar a marca a um estilo de vida natural e saudável, utilizando o pão como elemento central para a identidade da marca.

A <sigilo> se diferencia no mercado por:

- Garantir alimentos livres de contaminação cruzada, fator essencial para celíacos e intolerantes à lactose.
- Oferecer variedade de produtos saudáveis e inclusivos, unindo sabor + saúde + confiança.
- Atuar com foco em segurança alimentar, transmitindo credibilidade e fidelizando clientes exigentes.

1.1.1 Canvas

O *Business Model Canvas Business* é um quadro proposto por Osterwalder e Pigneur (2010), composto por nove blocos interligados que permitem a discussão e análise sobre modelos de negócios já existentes ou novas propostas de modelos de negócios conforme é apresentado. Esta análise permite verificar como a empresa gera e entrega valor para os seus clientes, bem como suas atividades-chave, sua estrutura de custo e outras características importantes.

Segundo Timmers (1998) um modelo de negócio contém uma arquitetura para produtos, serviços e fluxo de informação, que inclui a descrição de vários agentes pertinentes ao negócio e seus papéis e, além disso, uma descrição dos benefícios para os diversos agentes de negócios e as fontes de receitas.

Figura 1: Canvas <sigilo>

Conclui-se que o Canvas é uma ferramenta visual, e optou-se nesse estudo pelo modelo do Sebrae. Para o caso da <sigilo>, o Canvas permite visualizar o momento atual da empresa, para que se possa perceber que pontos de inovações, melhorias, investimentos, parcerias, precisam ser visualizados para o crescimento da mesma, pontuando novas ideias.

1.2 DEFINIÇÃO DO PÚBLICO-ALVO E SEGMENTAÇÃO

- Demográfica: consumidores entre 18 e 50 anos, com maior demanda a partir dos 30+, renda média a alta.
- Geográfica: Bento Gonçalves e região, com expansão para *delivery* e *e-commerce*.
- Comportamental e psicográfica: consumidores que valorizam saúde, praticidade e bem-estar, dispostos a pagar mais por qualidade e segurança.

Esse público inclui:

- Pessoas com doença celíaca, intolerância à lactose e alergias alimentares;
- Consumidores *fitness* (dietas *low carb*, outras dietas e restrições);
- Veganos e vegetarianos;
- Público em geral que preza pela saúde.

1.3 ESTUDO DE MERCADO

1.3.1 Forças de Porter

Análise das 5 forças de Porter que agem sobre o setor da empresa: Força de Concorrentes; Poder de Barganha de Fornecedores; Poder de Substitutos; Ameaça de Novos Entrantes.

1) Concorrentes

Concorrentes Diretos:

- <sigilo>: panificados artesanais sem glúten, clientes fiéis e atendimento local.
- <sigilo>: pães artesanais sem glúten, cursos de panificação, loja virtual e forte atuação digital.

Concorrentes Indiretos (Bento Gonçalves):

- <sigilo> (Centro): ampla linha de produtos sem glúten/lactose e suplementos.
- <sigilo> (Cidade Alta): grande variedade de produtos naturais a granel.
- <sigilo> (Cidade Alta): suplementos, vitaminas e alimentos funcionais.
- <sigilo> (Botafogo): integrais, veganos e sem lactose.
- <sigilo> (São Bento): sementes, grãos e chás.
- <sigilo> (São Bento): franquia de produtos naturais.
- <sigilo> (Centro): mix amplo de naturais e funcionais.

Preços Médios Comparativos:

- Pão sem glúten (500g): <sigilo> R\$ 18,00 | Concorrentes R\$ 15–20
- Bolo sem glúten/lactose (1kg): <sigilo> R\$ 35,00 | Concorrentes R\$ 32–40
- Farinha sem glúten (1kg): <sigilo> R\$ 22,00 | Concorrentes R\$ 20–25
- Cookies (200g): <sigilo> R\$ 12,00 | Concorrentes R\$ 10–14
- Leite vegetal (1L): <sigilo> R\$ 16,00 | Concorrentes R\$ 14–18

Fretes:

- <sigilo>: R\$ 8–12 em Bento; frete grátis acima de R\$ 100.

- Concorrentes diretos: R\$ 10–15.
- Lojas de produtos naturais: em média R\$ 12–18, e quando via aplicativo, até R\$ 20.

Conclusões/observações/diferenciais:

2) Ameaça de novos entrantes: quanto mais atrativo for o setor – ou seja, maiores os lucros que as empresas registram – e menores as barreiras às entradas, maior o interesse de outras empresas e empreendedores em entrarem nesse setor e conquistar uma parcela do mercado.

Conclusões/observações/diferenciais:

O setor é atrativo pelo crescimento da alimentação saudável, mas apresenta barreiras como:

- necessidade de certificação de qualidade;
- diferenciação de produto;
- capital inicial. Apesar disso, novos negócios podem surgir, trazendo inovações.

3) O poder de negociação dos clientes: os clientes podem reduzir a rentabilidade de um setor ao exigir outras condições, como concessões nos preços ou aumento de qualidade.

Conclusões/observações/diferenciais:

Consumidores exigem alta qualidade e segurança. Apesar disso, tendem à fidelização quando encontram marcas confiáveis.

4) O poder de negociação dos fornecedores: os fornecedores podem reduzir a rentabilidade de um setor aumentando os preços ou reduzindo a qualidade dos bens que fornecem.

Fornecedores atuais:

Cerealista São Jose - Farinha de arroz Glúten Free

Cerealista São Jose - Farinha de Castanha de Caju

Cerealista São Jose - Polvilho Doce Granulado

Cerealista São Jose - Fécula de Batata

Frigorífico Nicolini - Ovos

Multicaixas - Caixas Forneáveis

Rótulos Paraná - Rótulos

Garigraf - Talão de pedido

Divinut - Nozes Granuladas

Vimacedo - Açúcar de coco

Vimacedo - Farinha de aveia

Suprali- Chocolate 70%

Suprali- Chocolate 70%

Cerealista São José - Farinha de arroz, farinha de castanha de caju, Polvilho Doce, Fécula de Batata.

Divinut - Nozes

Vimacedo - Açúcar de coco, Farinha de aveia

Suprali - Chocolate 70%

Conclusões/observações/diferenciais:

Insumos como farinhas sem glúten, chocolates e oleaginosas têm poucos distribuidores, aumentando o poder de barganha. A <sigilo> precisa diversificar fornecedores e negociar prazos e fretes.

5) Ameaça de produtos/serviços substitutos: o preço que os consumidores estão dispostos a pagar por um produto/serviço depende, em parte, da disponibilidade de produtos substitutos, do preço desses produtos e do custo de substituição para os clientes (Ferreira; Santos; Serra, 2010, p.126-129).

Produtos de linhas *low carb*, veganas e artesanais caseiras podem ser substitutos. Contudo, poucos garantem segurança contra contaminação cruzada, mantendo a <sigilo> como referência diferenciada.

1.4 POSICIONAMENTO DA EMPRESA:

De acordo com Porter (1980), as empresas podem alcançar vantagens competitivas

sustentáveis por meio de três estratégias genéricas: liderança no custo total, diferenciação e enfoque. Cada uma delas representa um caminho distinto para superar as forças competitivas dentro de uma indústria, podendo ser adotadas isoladamente ou, em casos específicos, de forma combinada, desde que exista coerência estratégica.

Segundo o autor, “as empresas descobriram diversas maneiras de atingir esse objetivo, e a melhor estratégia para uma dada empresa é, em última análise, uma solução única que reflete suas circunstâncias particulares” (Porter, 1980, p. 36).

A definição clara de uma estratégia competitiva contribui para otimizar recursos organizacionais, aumentar a eficiência e consolidar uma posição sustentável no mercado, reduzindo a vulnerabilidade às pressões externas do mercado.

1.4.1. Liderança no Custo Total

Porter (1980, p. 37-38), explica que o propósito da estratégia de liderança no custo total é a busca da eficiência máxima em todas as etapas produtivas, com o objetivo de oferecer produtos a custos inferiores aos dos concorrentes.

Nessa estratégia, o baixo custo relativo torna-se o principal eixo competitivo, embora qualidade e assistência não possam ser negligenciadas. Essa posição assegura retornos acima da média, protegendo a empresa contra concorrentes, compradores e fornecedores poderosos, além de criar barreiras de entrada e maior resistência a produtos substitutos (Porter, 1980).

A liderança em custos, portanto, é mais adequada a mercados em que o preço é o principal fator de decisão de compra e a padronização é amplamente aceita.

1.4.2 Diferenciação

A estratégia de diferenciação consiste em oferecer produtos ou serviços percebidos como únicos no mercado, de forma que os consumidores atribuam maior valor à marca e aos atributos oferecidos. Segundo Porter (1980, p. 39), “a segunda estratégia genérica é diferenciar o produto ou o serviço oferecido pela empresa, criando algo que seja considerado único no âmbito de toda a indústria”.

Essa diferenciação pode ocorrer de diversas formas, como por meio do design da marca, uso de tecnologias específicas, características únicas dos produtos, serviços

personalizados ou uma rede exclusiva de fornecedores. O fundamental é que os consumidores percebam o valor adicional oferecido e estejam dispostos a pagar mais por isso.

Conforme o autor, a diferenciação “proporciona isolamento contra a rivalidade competitiva devido à lealdade dos consumidores com relação à marca, bem como à consequente menor sensibilidade ao preço” (Porter, 1980, p. 39). Além disso, aumenta as margens de lucro e reduz o poder de negociação de compradores e fornecedores, fortalecendo a posição da empresa diante das cinco forças competitivas.

Dessa forma, a diferenciação é especialmente eficaz em mercados que valorizam qualidade, inovação, exclusividade e confiança, podendo ser uma alternativa sólida à liderança em custo.

1.4.3. Enfoque

A estratégia de enfoque concentra-se em um segmento específico do mercado, seja por tipo de cliente, linha de produtos ou região geográfica, e busca atender esse público de maneira superior à dos concorrentes (Porter, 1980, p. 40).

Segundo Porter (1980, p. 41), o enfoque pode assumir duas variações: enfoque no custo total (quando a empresa busca eficiência dentro do nicho) ou enfoque na diferenciação (quando busca exclusividade). O essencial é direcionar todos os esforços organizacionais para compreender e satisfazer profundamente as necessidades do segmento-alvo.

1.4.4. Aplicação ao Negócio da <sigilo>

A <sigilo> atua no segmento de produtos nutricionais e alimentos saudáveis, com destaque para a produção segura de alimentos destinados a pessoas celíacas. Diante desse posicionamento, a empresa apresenta características alinhadas à estratégia de diferenciação, conforme proposta por Porter (1980).

Esse modelo é o mais adequado ao seu negócio, pois o mercado de alimentos saudáveis valoriza qualidade, inovação, procedência natural dos ingredientes e benefícios funcionais.

Ao investir em diferenciação, a <sigilo> obtém vantagens competitivas sustentáveis, tais como:

- Fidelização dos clientes, que se identificam com produtos que atendem necessidades específicas, como as restrições alimentares dos celíacos;
- Menor sensibilidade ao preço, uma vez que produtos exclusivos e confiáveis reduzem a possibilidade de substituição;
- Fortalecimento da marca, associando-a a credibilidade, saúde e segurança alimentar;
- Manutenção de margens de lucro saudáveis, que compensam investimentos em pesquisa, qualidade e comunicação de marca.

A diferenciação, quando bem-sucedida, é vista como uma estratégia eficaz para alcançar resultados superiores no mercado. Isso porque, além de agregar valor ao produto ou serviço, ela fortalece a posição da empresa diante dos concorrentes e de outros fatores que influenciam a competitividade da empresa no setor.

Assim, ao oferecer produtos de alta qualidade, formulações exclusivas e processos produtivos seguros, a <sigilo> consolida uma imagem de confiança e especialização, atributos essenciais em um mercado que prioriza saúde e bem-estar.

Assim, conclui-se que liderança em custos é mais indicada para mercados em que o preço é o fator decisivo de compra, enquanto o enfoque se aplica a nichos extremamente específicos. No caso da <sigilo>, a estratégia de diferenciação é a mais coerente com sua proposta de valor e com o perfil de seu público-alvo.

Seguindo os princípios de Porter (1980), a empresa consegue se destacar ao oferecer produtos inovadores, seguros e de alta qualidade - consolidando, assim, uma vantagem competitiva sustentável baseada na confiança e na percepção de valor do consumidor.

2. ANÁLISE ESTRATÉGICA

No presente item, as informações repassadas pela proprietária na aula do dia 18 de Agosto de 2025 foram transcritas; identificaram-se alguns pontos a serem melhorados, e algumas sugestões para a marca e iniciou-se o diagnóstico sobre a empresa estudada.

2.1 MISSÃO

Opções de missão desenvolvidas:

“Oferecer alimentos sem glúten e sem lactose, 100% naturais e seguros para celíacos, que tragam confiança e bem-estar ao dia a dia”.

“Oferecer produtos para celíacos de forma artesanal e saudável, garantindo o bem estar e a segurança de nossos consumidores”.

“Proporcionar alimentos sem glúten e sem lactose, seguros para celíacos, promovendo bem-estar, saúde e qualidade de vida aos nossos consumidores”.

“Oferecer produtos e serviços de qualidade com segurança, para pessoas celíacas, com atendimento próximo, responsável e acessível, contribuindo para a satisfação e confiança de cada pessoa atendida”.

2.2 VISÃO

Opções de visão desenvolvidas:

“Ser referência em alimentos naturais e inclusivos para celíacos, unindo sabor, saúde e praticidade”.

“Ser reconhecida por proporcionar produtos artesanais para celíacos com segurança e qualidade”.

“Ser referência no mercado de alimentos de celíacos, sem glúten e sem lactose, reconhecida pela qualidade, sabor e segurança de nossos produtos”.

“Ser reconhecida como uma referência local em qualidade e confiança, expandindo de forma sustentável e mantendo sempre o compromisso com o cliente celíaco e a comunidade”

2.3 PRINCÍPIOS

- Produtos Artesanais;
 - Sabor Caseiro;
 - Qualidade do produto;
 - Segurança alimentar;
 - Compromisso com a saúde;
 - Acessibilidade.
- Produtos Artesanais: “Cada detalhe feito à mão traduz a essência dos nossos produtos artesanais.”
 - Sabor Caseiro: “O sabor caseiro que aquece memórias e nutre gerações.”
 - Qualidade do Produto: “Qualidade em cada produto: confiança do campo até sua mesa”. “Produto que traduz confiança.”
 - Segurança Alimentar: “Segurança em cada escolha, confiança em cada refeição.”
 - Compromisso com a Saúde: “Compromisso com a saúde: nutrir é cuidar da vida em cada escolha”.; “Compromisso com a vida em cada embalagem”.; “Nutrindo hoje, cuidando do amanhã”.
 - Acessibilidade: “Acessibilidade é levar sabor e saúde a todos, trazendo mais inclusão.”

O que é importante para o negócio da <sigilo>?

O mais importante para o negócio da <sigilo> é gerar confiança e valor em toda a cadeia do fornecedor ao cliente final, entregando alimentos artesanais, com sabor caseiro, saudáveis, acessíveis e sustentáveis.

“Da semente ao cuidado, nasce o porto seguro que alcança lares e garante um amanhã vital. <sigilo> é artesanato em sabor, qualidade com segurança aos celíacos, saúde acessível e compromisso com o futuro”.

2.4 ANÁLISE FOFA/SWOT

A Matriz SWOT é uma ferramenta que possibilita, através da análise de fatores internos e externos, identificar os pontos fortes e fracos de uma organização, bem como as oportunidades e ameaças presentes no ambiente em que ela está inserida (Sobral, 2025).

Segundo Sobral (2025) após o levantamento desses fatores, é possível realizar uma série de correlações entre os dados e, dessa forma, traçar planos de ação para aproveitar as oportunidades de mercado, fortalecer os pontos positivos da empresa, corrigir as fragilidades internas e se preparar para enfrentar possíveis ameaças externas.

Esse processo estratégico permite que a organização defina metas mais realistas, melhore seu posicionamento competitivo e oriente suas decisões de forma mais assertiva, garantindo um crescimento sustentável e alinhado aos seus objetivos (Sobral, 2025).

Segundo Chiavenato (2000), a sigla S.W.O.T. tem origem na língua inglesa e corresponde aos termos *Strengths* (forças), *Weaknesses* (fraquezas), *Opportunities* (oportunidades) e *Threats* (ameaças).

Contexto

A <sigilo> surgiu de uma necessidade pessoal: eliminar o glúten, que causava desconforto e constipação. Ao buscar alternativas no mercado, percebeu-se que a maioria dos produtos sem glúten eram sem sabor, cheios de conservantes e pouco atrativos. Diante disso, nasceu a ideia de criar alimentos que unissem sabor, qualidade e saúde.

Os primeiros produtos foram produzidos em casa e compartilhados com familiares e amigos, cuja ótima aceitação revelou uma oportunidade: oferecer alimentos realmente inclusivos, nutritivos e saborosos.

Com o crescimento da demanda, o pequeno projeto artesanal evoluiu e deu origem à indústria <sigilo> Natural e Funcional, especializada em produtos para celíacos, intolerantes, alérgicos e pessoas que buscam uma alimentação saudável.

Atualmente, a <sigilo> busca por melhorias internas e profissionalização da empresa, podendo assim, conquistar maior fatia de mercado e, conseqüentemente, aumentar a capacidade de gerar receita.

A Matriz Swot

Ao analisarmos os aspectos que compõem a Matriz Swot, tivemos o seguinte resultado:

Forças (Strengths)

- **Produtos 100% sem glúten:** a <sigilo> se destaca por oferecer produtos 100% sem glúten;
- **Ambiente controlado contra contaminação cruzada:** ter um ambiente controlado é um indicador importante para o público que consome esse tipo de produto, sem dúvidas é um fator positivo e diferencial de mercado;
- **Produtos saudáveis:** os produtos oferecidos pela <sigilo>, além de serem livres de glúten e contaminação cruzada, são extremamente saudáveis;
- **Marca artesanal:** uma marca artesanal leva consigo um ar de proximidade e acolhimento aos consumidores, fatores importantes para um bom relacionamento com seu público;
- **Sediada em localidade turística:** localização estratégica em cidade com alto fluxo turístico e eventos gastronômicos, o que potencializa a visibilidade da marca e o contato com consumidores interessados em produtos artesanais (Sebrae, 2024; Prefeitura De Bento Gonçalves, 2024);
- **Alto conhecimento técnico da proprietária:** compreender as necessidades do público celíaco não é suficiente, também é necessário ter o conhecimento técnico dos processos e o entendimento das melhores práticas e insumos. Isso a <sigilo> tem de sobra;
- **Empresa familiar e enxuta:** empresas familiares e com estrutura reduzida tendem a ter menos custos operacionais e administrativos. A <sigilo> é um exemplo disso, não tendo custos com aluguel, folha de pagamento, tampouco altas tarifas tributárias.

Fraquezas (Weaknesses)

- **Custo de produção elevado:** produtos “sem glúten” chegam a até 110% mais caros que equivalentes com glúten no Brasil (UESB, 2022);
- **Marca com pouca expressividade:** a <sigilo> é pouco conhecida frente às concorrentes;

- **Falta de espaço físico:** a falta de um espaço físico para receber clientes e expor os produtos é um fator negativo, pois limita o contato direto da <sigilo> com o público;
- **Não realiza vendas:** no atual momento, a empresa não gera vendas expressivas a ponto de justificar a continuidade da operação;
- **Limitações financeiras:** a escassez de verbas financeiras é um desafio para alavancar o negócio. Bons insumos, marketing e vendas precisam de bons investimentos;
- **Não gera receita:** a <sigilo> não tem geração de receita significativa;
- **Setor comercial inexistente:** a <sigilo> não tem nenhum plano comercial e de marketing, tornando a conquista de novos clientes um desafio ainda maior;
- **Embalagens pouco atrativas:** sabe-se que a embalagem de um produto é determinante na hora da compra (Silva, 2019). A empresa em questão não possui embalagens atrativas;
- **Produto com pouco apelo visual:** os produtos em si não se limitam a sabor e textura, antes de qualquer uma dessas sensações, o consumidor experimenta a aparência (Carneiro, 2020). Nesse sentido, os produtos da <sigilo> não são atrativos visualmente;
- **Sabor insatisfatório:** segundo Queiroz et al. (2021) o sabor é o fator primordial ao se tratar de produtos alimentícios. Os produtos avaliados são insuficientes nesse sentido;
- **Redes sociais sem gestão adequada:** 73% dos pequenos negócios estão nas redes e Instagram é o principal canal de comunicação com os consumidores (Sebrae, 2023). Analisando o Instagram da <sigilo>, foi possível perceber que não existe nenhum tipo de gestão, além de as últimas postagens terem sido feitas há mais de um ano (2024). Isso, além de não atrair novas pessoas, gera uma visão de desleixo e abandono da empresa;
- **Pouca variedade de produtos:** a <sigilo> oferece pouca variedade de produtos, o que limita significativamente as vendas;
- **Dificuldade para escalar:** por se tratar de um produto muito específico e que demanda uma série de cuidados em sua produção, esse modelo de negócio se torna desafiador para escalar, tendo em vista o grande nível de controle necessário, além de mão de obra especializada, em falta no mercado atual.

Oportunidades (Opportunities)

- **Mercado em expansão (nacional/regional):** O mercado de produtos voltados a pessoas com alergias e intolerâncias alimentares vem registrando um crescimento expressivo, tanto no Brasil quanto no cenário internacional. No contexto nacional, observa-se uma ampliação da oferta de alimentos sem glúten, sem lactose e livres de outros alérgenos, acompanhando a demanda crescente por segurança alimentar e melhor qualidade nutricional. Em nível global, o setor foi estimado em aproximadamente US\$ 38,39 bilhões em 2023, com projeção de atingir US\$ 58,86 bilhões até 2031, o que representa um crescimento médio anual de 5,68% (Kings Research, 2023).
- **Turismo gastronômico local em crescimento:** a cidade de Bento Gonçalves apresenta aumento de visitantes voltados ao turismo gastronômico (SerraNossa, 2025);
- **Valorização de marcas locais:** a valorização de marcas locais e ingredientes regionais tem se fortalecido. Segundo a Abrasel (2025), o uso de produtos artesanais e locais estimula a economia regional, reforça a autenticidade e atende à busca dos consumidores por opções mais sustentáveis e saudáveis;
- **Feiras e exposições na cidade:** eventos como a ExpoBento e a Fenavinho impulsionam negócios e turismo local, reunindo grande público e movimentando milhões em vendas (SerraNossa, 2025);
- **Aumento do interesse por alimentação saudável:** de acordo com o Sebrae (2024), o crescimento do consumo de alimentos saudáveis e a valorização de produtos com rótulos “*clean-label*” refletem a busca dos consumidores por opções mais naturais, sustentáveis e com menor teor de aditivos artificiais;
- **Parceria com influenciadores do meio saudável:** realizar parcerias com influenciadores pode aumentar o engajamento e visibilidade da marca nas redes sociais;
- **Parceria com estabelecimentos comerciais:** ter bons parceiros comerciais sem dúvidas é uma excelente tática para escalar vendas e aumentar o faturamento;
- **Utilização profissional das redes sociais:** 73% dos pequenos negócios estão nas redes e Instagram é o principal canal de comunicação com os consumidores (Sebrae, 2023). Sendo assim, existe uma grande oportunidade de melhorias na gestão das redes sociais, o que resultará em aumento da visibilidade da marca;

- **Disseminação de informações sobre doença celíaca em expansão:** a ampliação da divulgação de informações sobre a doença celíaca por entidades especializadas e órgãos públicos tem contribuído para maior conscientização social, diagnóstico precoce e adoção de práticas alimentares seguras (Fenacelbra, 2024; Ministério Da Saúde, 2023).

Threats (ameaças)

- **Concorrência local em expansão:** eventos regionais e o aquecimento do turismo atraem novos entrantes e intensificam a disputa por espaço no mercado (Jornal Semanário, 2025);
- **Concorrentes com mais tradição:** na cidade de Bento Gonçalves, destacam-se empresas do mesmo segmento, como a Armazém Maná e a Pecan Sem Glúten, que apresentam desempenho superior nas redes sociais, especialmente no Instagram e no Google. Esses indicadores evidenciam maior reconhecimento de marca e melhor posicionamento competitivo em relação à <sigilo>, refletindo uma participação de mercado mais significativa;
- **Dificuldade em encontrar bons fornecedores:** como comentado pela própria empreendedora, por se tratar de uma matéria-prima de altíssima especificidade e que deve ser rigorosamente livre de contaminação cruzada, a busca por bons fornecedores se torna um grande desafio;
- **Multinacionais lançando linhas sem glúten:** grandes empresas do setor alimentício vêm ampliando seus portfólios de produtos livres de glúten, como é o caso da Barilla, que lançou uma linha específica de massas sem glúten, reforçando sua presença no segmento de alimentação saudável (ABC Da Comunicação, 2024);
- **Insumos caros:** pesquisas indicam que o custo dos ingredientes e matérias-primas utilizados na fabricação de produtos sem glúten é significativamente superior ao dos produtos convencionais, podendo chegar a uma diferença de 110% (UESB, 2022);
- **Poder de compra em declínio:** as recentes pressões inflacionárias e os choques de oferta têm reduzido o poder de compra das famílias brasileiras, impactando diretamente o consumo de alimentos e produtos não essenciais (Banco Central Do Brasil, 2021);
- **Desvalorização da moeda nacional:** a elevação do câmbio tem encarecido insumos e matérias-primas importadas, pressionando os custos de produção e elevando os preços ao consumidor final (Revista Veja, 2024);

- **Público-alvo pequeno e específico:** a prevalência da doença celíaca é relativamente baixa, estimada em cerca de 1% da população mundial, com índices semelhantes no Brasil, o que mantém o mercado consumidor desse segmento restrito (Fenacelbra, 2024).

Matriz Swot Cruzada: correlações entre ambiente interno x ambiente externo

Segundo Andrade et al. (2008), a interação entre os ambientes interno e externo considerada na análise Swot oferece uma visão geral sobre o grau de qualificação da organização, além de evidenciar seus níveis de competitividade no mercado.

De acordo com Chiavenato (2000), a análise interna de uma organização abrange elementos que estão sob seu controle e envolve tanto recursos humanos quanto materiais. Nessa avaliação, são considerados não apenas os bens em uso, mas também aqueles que a empresa possui e não utiliza, além dos que ainda não detém, mas poderia adquirir. É essencial examinar o desempenho dos departamentos e as atividades desenvolvidas em cada um deles, realizando também uma verificação dos dados para identificar se, em períodos anteriores, houve avanços, retrocessos ou estagnação nos resultados.

Quanto à análise externa, Chiavenato (2000) ressalta que ela diz respeito a fatores que não podem ser controlados diretamente, mas apenas observados e acompanhados. Essa análise requer uma visão ampla do ambiente em que a organização está inserida, contemplando aspectos políticos, culturais, legais e as constantes mudanças do mercado. Nesse contexto, é indispensável estudar os concorrentes, a fim de compreender seu nível de atuação e identificar possíveis ameaças à empresa.

Parte 1: Forças x Oportunidades

Esta seção analisa como usar as forças internas da empresa para aproveitar as oportunidades externas do mercado. Estas são estratégias ofensivas de crescimento e expansão. A análise do cruzamento entre as forças internas e as oportunidades externas indicou quatro estratégias principais de crescimento.

FATORES		Fatores Externos								
		Oportunidades								
		Mercado em expansão nacional e regional;	Turismo gastronômico local em crescimento;	Tendência crescente de consumo e valorização de marcas locais;	Cidade com grande quantidade de feiras e exposições para empresas locais;	Aumento do interesse por alimentação saudável;	Parcerias com influenciadores do meio saudável;	Parceria com estabelecimentos comerciais;	Utilização profissional das redes sociais;	Disseminação de informações a respeito da doença celíaca em expansão.
Fatores Internos	Pontos Fortes	Produtos 100% sem glúten;								
		Ambiente controlado contra contaminação cruzada;								
		Produtos saudáveis;								
		Marca artesanal;								
		Sediada em localidade turística;								
		Nível de conhecimento técnico elevado por parte da proprietária;								
		Empresa familiar e enxada.								

A primeira consiste em posicionar a empresa como referência técnica em produtos voltados para pessoas com doença celíaca. Essa oportunidade surge da união de três pontos fortes: a especialização em produtos sem glúten, o controle rigoroso dos processos produtivos e o conhecimento técnico da equipe. Diante da crescente divulgação de informações sobre a doença celíaca, as ações recomendadas incluem criar conteúdo educativo, firmar parcerias com profissionais da saúde e participar de eventos especializados do setor.

A segunda estratégia busca aproveitar a vantagem da localização em uma região turística, combinada com a produção artesanal e o aumento do turismo gastronômico local. As ações sugeridas envolvem desenvolver experiências turísticas ligadas à marca e firmar parcerias com pousadas e restaurantes.

A terceira estratégia propõe reforçar o alinhamento entre os produtos da empresa e a tendência de valorização da alimentação saudável. A recomendação é intensificar a comunicação sobre os benefícios nutricionais, o uso de ingredientes naturais e as propriedades funcionais dos produtos, aproveitando o momento positivo do mercado para esse tipo de oferta.

Por fim, a quarta estratégia sugere fortalecer a identidade da marca local e artesanal. Isso inclui investir na criação de uma narrativa autêntica, aprimorar a identidade visual e comunicar de forma consistente os valores regionais. A valorização de marcas locais é uma tendência em alta, e o ideal é aproveitar essa oportunidade antes que empresas maiores se apropriem desse espaço.

Parte 2: Forças × Ameaças

Nesta parte, analisa-se como usar as forças internas da empresa para combater, minimizar ou proteger-se das ameaças externas do mercado. Essas são estratégias defensivas. A análise do cruzamento entre as forças internas e as ameaças externas resultou em cinco estratégias defensivas principais.

FATORES		Fatores externos							
		Ameaças							
		Concorrência local em expansão;	Empresas com mais tradição no ramo;	Dificuldade em encontrar bons fornecedores;	Multinacionais lançando linha de produtos sem glúten;	Insumos caros;	Poder de compra em declínio;	Desvalorização da moeda nacional;	Público alvo pequeno e específico.
Fatores internos	Pontos fortes	Produtos 100% sem glúten;							
		Ambiente controlado contra contaminação cruzada;							
		Produtos saudáveis;							
		Marca artesanal;							
		Sediada em localidade turística;							
		Nível de conhecimento técnico elevado por parte da proprietária;							
		Empresa familiar e enxuta.							

A primeira busca enfrentar a ameaça da entrada de grandes empresas multinacionais no mercado de produtos sem glúten. A resposta indicada é adotar um posicionamento diferenciado, destacando a autenticidade da produção. Isso significa valorizar o fato de a empresa atuar exclusivamente nesse segmento, com um ambiente totalmente livre de contaminação cruzada e processos artesanais feitos em pequenos lotes. A comunicação deve reforçar o contraste entre uma produção artesanal especializada e a produção industrial em larga escala das grandes marcas.

A segunda estratégia propõe usar o conhecimento técnico especializado para lidar, ao mesmo tempo, com três desafios: o aumento dos custos de insumos, as dificuldades na cadeia de fornecimento e a concorrência de empresas já consolidadas. Esse conhecimento permite otimizar receitas, reduzir desperdícios e encontrar substitutos mais econômicos para os ingredientes.

A terceira estratégia tem como foco proteger a estrutura enxuta da empresa diante de três pressões econômicas: o aumento dos custos, a queda do poder de compra do consumidor e a instabilidade cambial. Empresas com operação enxuta precisam de forte controle de custos, eficiência constante e, quando necessário, linhas de produtos com diferentes faixas de preço para manter a sustentabilidade financeira.

A quarta estratégia destaca a importância da inovação constante para competir com empresas maiores e mais estruturadas. Já a quinta propõe o desenvolvimento de soluções técnicas alternativas que ajudem a contornar possíveis dificuldades na cadeia de fornecimento, garantindo a continuidade da produção mesmo em cenários adversos.

Parte 3: Fraquezas × Oportunidades

Na seção que segue, será analisado como superar as fraquezas internas para aproveitar as oportunidades externas. Essas são estratégias de melhoria e desenvolvimento que podem transformar o negócio.

FATORES		Fatores Externos							
		Oportunidades:							
		Mercado em expansão nacional e regional;	Turismo gastronômico local em crescimento;	Tendência crescente de consumo e valorização de marcas locais;	Cidade com grande quantidade de feiras e exposições para empresas locais;	Aumento do interesse por alimentação saudável;	Parcerias com influenciadores do meio saudável;	Parceria com estabelecimentos comerciais;	Utilização profissional das redes sociais;
Fatores Internos	Custo de produção elevado;								
	Marca com pouca expressividade								
	Falta de espaço físico;								
	Não realiza vendas;								
	Limitações financeiras;								
	Não gera receita;								
	Setor comercial inexistente;								
	Embalagens pouco atrativas;								
	Produtos com pouco apelo visual;								
	Sabor dos produtos insatisfatório;								
	Redes sociais sem gestão adequada;								
	Pouca variedade de produtos;								
	Dificuldade para escalar;								

A análise do cruzamento entre as fraquezas internas e as oportunidades externas revelou um conjunto de limitações que dificultam o crescimento da empresa. Quatro fraquezas estruturais se destacam por afetar diretamente todas as oportunidades de mercado identificadas, impedindo que a empresa aproveite o potencial de expansão mesmo em momentos favoráveis de demanda.

A primeira fraqueza está relacionada à qualidade sensorial dos produtos, especialmente ao sabor. No setor alimentício, o sabor é um fator decisivo para recompra e recomendação. Produtos com qualidade sensorial insatisfatória comprometem todas as estratégias de crescimento: dificultam a expansão para novos mercados, prejudicam a experiência de turistas que costumam compartilhar avaliações, enfraquecem o posicionamento como marca local de qualidade, reduzem o impacto em feiras e eventos e entram em conflito com a proposta de alimentação saudável. A principal recomendação é reformular os produtos, elevando o padrão sensorial até atingir o nível de qualidade dos principais concorrentes.

A segunda fraqueza é a falta de uma estrutura comercial consolidada, o que impede transformar o interesse do público em vendas reais. Essa limitação bloqueia todos os caminhos de crescimento: mercados em expansão exigem canais de distribuição ativos, turistas precisam encontrar os produtos com facilidade, o fortalecimento da marca local depende de disponibilidade no ponto de venda, a participação em feiras requer capacidade de fechamento de negócios, e as tendências de consumo só podem ser aproveitadas se houver acesso efetivo ao produto.

A terceira fraqueza é a falta de geração consistente de receitas, o que coloca em risco a sustentabilidade do negócio. Sem um fluxo financeiro contínuo, todas as oportunidades de mercado perdem relevância, pois não há base sólida para sustentar investimentos e operações.

A quarta fraqueza é a baixa visibilidade da marca no mercado. Em um contexto de excesso de informações, marcas pouco conhecidas enfrentam grande desvantagem: os mercados em crescimento acabam dominados por empresas já reconhecidas, turistas tendem a escolher marcas de maior destaque, a valorização de marcas locais exige uma imagem forte e o público celiaco prioriza empresas com reputação consolidada em segurança alimentar.

Diante disso, a recomendação central é que a empresa concentre esforços em resolver essas quatro fragilidades antes de investir na exploração de novas oportunidades de mercado. Fortalecer o produto, a estrutura comercial, o fluxo de receitas e a marca é essencial para garantir crescimento sustentável e competitivo.

Parte 4: Fraquezas × Ameaças

Por fim, fez-se a análise dos pontos mais críticos, pois combinam os pontos fracos internos da empresa com as ameaças externas do mercado. As relações identificadas aqui representam os maiores riscos para a sobrevivência e crescimento do negócio.

FATORES		Fatores externos							
		Ameaças							
		Concorrência local em expansão;	Empresas com mais tradição no ramo;	Dificuldade em encontrar bons fornecedores;	Multinationais lançando linha de produtos sem glúten;	Insumos caros;	Poder de compra em declínio;	Desvalorização da moeda nacional;	Público alvo pequeno e específico.
Fatores Internos	Fraquezas	Custo de produção elevado;							
		Marca com pouca expressividade;							
		Falta de espaço físico;							
		Não realiza vendas;							
		Limitações financeiras;							
		Não gera receita;							
		Setor comercial inexistente;							
		Embalagens pouco atrativas;							
		Produtos com pouco apelo visual;							
		Sabor dos produtos insatisfatórios;							
		Redes sociais sem gestão adequada;							
		Pouca variedade de produtos;							
		Dificuldade para escalar.							

A análise do cruzamento entre as fraquezas internas e as ameaças externas apresentou os resultados mais críticos entre as quatro dimensões avaliadas. Dos 104 cruzamentos analisados, 41 foram classificados como de alta prioridade, o que revela um nível elevado de vulnerabilidade organizacional que exige medidas urgentes e estruturais no curto prazo.

Foram identificadas três fraquezas principais que se interligam e formam uma situação de risco: falta de geração contínua de receitas, restrições financeiras severas e ausência de estrutura comercial. Quando esses fatores se somam a fatores externos, como o aumento da concorrência, entrada de grandes empresas no setor, redução do poder de compra e alta nos custos de insumos, o resultado é a perda acelerada de competitividade e risco de inviabilidade operacional.

A segunda vulnerabilidade importante está relacionada à qualidade sensorial dos produtos. Quando o sabor e a textura ficam abaixo dos padrões do mercado, a empresa perde espaço para concorrentes que oferecem melhor experiência ao consumidor. Isso prejudica tanto a entrada em novos mercados quanto a fidelização de clientes, e se torna ainda mais grave quando comparado a multinacionais que investem pesado em pesquisa e desenvolvimento. Em nichos onde o “boca-a-boca” é decisivo, como o de produtos sem glúten, essa deficiência pode gerar uma reputação negativa de difícil reversão.

A terceira vulnerabilidade identificada é baixa relevância no mercado, caracterizada pela combinação de baixa notoriedade da marca, ausência de estrutura comercial, falta de atividades de venda organizadas e pouca presença digital. Esse conjunto de fatores faz com que a empresa praticamente não exista no radar dos consumidores. Em cenários de forte concorrência e retração econômica, negócios com baixa visibilidade simplesmente deixam de ser considerados no momento da compra.

Diante disso, três ações imediatas são consideradas essenciais para garantir a sobrevivência da empresa:

1. Criar mecanismos de geração de receita usando os canais disponíveis, como vendas diretas, parcerias comerciais ou plataformas digitais;
2. Reformular os produtos para atingir padrões de qualidade sensorial competitivos;
3. Implantar uma estrutura mínima de vendas, que permita atividades comerciais organizadas e contínuas.

A Análise SWOT

A análise consolidada das quatro dimensões da Matriz Swot Cruzada permite compreender de forma integrada a situação da empresa. O diagnóstico mostra que a organização possui competências legítimas e diferenciais competitivos com valor estratégico, atuando em um mercado com boas perspectivas de crescimento. No entanto, enfrenta limitações estruturais que dificultam transformar esse potencial em resultados concretos.

Para reverter esse quadro, a prioridade deve ser o fortalecimento da base operacional e organizacional. É essencial garantir a geração de receitas de forma contínua, melhorar a qualidade sensorial dos produtos e estruturar minimamente a área comercial para assegurar presença constante no mercado. Paralelamente, a empresa precisa desenvolver sua marca, profissionalizar aspectos visuais como embalagens e identidade visual, ativar canais digitais de venda e comunicação e buscar soluções para as restrições financeiras que limitam o crescimento.

Somente após a consolidação dessas condições básicas será possível avançar de maneira sustentável em estratégias de expansão. Entre as principais direções recomendadas estão: posicionar-se como referência técnica em produtos para pessoas com doença celíaca, aproveitar o potencial do turismo gastronômico regional, diferenciar-se de grandes empresas multinacionais por meio da produção artesanal, fortalecer a comunicação sobre alimentação saudável e usar o conhecimento técnico como diferencial competitivo.

A recomendação central é que a empresa priorize a transformação estrutural e a consolidação da viabilidade operacional antes de investir em estratégias de crescimento. Tentar expandir sem resolver as questões fundamentais de base aumenta significativamente o risco de insucesso e o desperdício de recursos, comprometendo a sustentabilidade do negócio.

3. PLANO DE MARKETING

Logomarca

<sigilo>

Mídias

<sigilo>

3.1 PESQUISA DE MERCADO

A alimentação saudável tornou-se um tema central na sociedade contemporânea, motivada pelo aumento da conscientização sobre os impactos da dieta na saúde, bem-estar e qualidade de vida. Esse conceito envolve não apenas escolhas nutricionais equilibradas, mas também aspectos culturais, sociais e ambientais, refletindo diferentes estilos de vida e valores individuais (Brasil, 2014; Fischler, 1995; Garcia, 2003).

Nos últimos anos, o mercado de alimentos saudáveis tem apresentado crescimento expressivo no Brasil e no mundo, impulsionado por consumidores que buscam produtos nutritivos, funcionais, sustentáveis e seguros para pessoas com restrições alimentares, como alergias, intolerâncias e doenças autoimunes, a exemplo da doença celíaca (Correio Braziliense, 2024; Sustentabilidade Brasil, 2024). Nesse contexto, a demanda por alimentos sem glúten tem se destacado, atendendo tanto portadores da doença celíaca quanto consumidores que optam por reduzir o glúten por escolhas de estilo de vida ou bem-estar.

Além do caráter nutricional, a alimentação saudável também se conecta a práticas éticas, como o vegetarianismo e o veganismo, e a produtos funcionais, que oferecem benefícios adicionais à saúde, como melhora da digestão, fortalecimento do sistema imunológico e prevenção de doenças crônicas (Louzada, 2015; Mello; Lopes, 2020). A diversidade de perfis de consumo, aliada à crescente conscientização sobre segurança alimentar, cria oportunidades para inovação e desenvolvimento de produtos diferenciados, capazes de atender a nichos específicos e fidelizar clientes.

Nesse cenário, o presente estudo busca analisar o mercado de produtos sem glúten, com foco no desenvolvimento da marca <sigilo>, por meio de degustação de produtos, pesquisa de percepção do público-alvo e levantamento das necessidades e preferências de consumidores. O objetivo é fornecer subsídios para o aprimoramento do portfólio, estratégias de posicionamento e tomada de decisão da marca, contribuindo para o fortalecimento de iniciativas empreendedoras em um setor em expansão.

3.1.1 Alimentos Saudáveis

A alimentação saudável constitui-se como um conceito amplo e multifacetado, que engloba práticas alimentares voltadas à promoção da saúde, à prevenção de doenças e ao bem-estar físico e mental. De forma geral, relaciona-se ao consumo equilibrado de alimentos in natura ou minimamente processados, com diversidade nutricional e adequação às necessidades de cada indivíduo (Brasil, 2014). Entretanto, sua definição ultrapassa a dimensão estritamente nutricional, pois incorpora aspectos culturais, sociais e econômicos, refletindo diferentes modos de vida e escolhas de consumo.

Nesse contexto, a noção de alimentação saudável ramifica-se em distintas vertentes. Entre elas, destacam-se as práticas baseadas no consumo de alimentos integrais e funcionais, que buscam não apenas suprir necessidades nutricionais, mas também proporcionar benefícios adicionais, como a prevenção de doenças crônicas. Também merecem menção os padrões éticos e sustentáveis, representados por movimentos como o vegetarianismo e o veganismo, que articulam saúde, preservação ambiental e bem-estar animal. Além disso, evidenciam-se as práticas restritivas, vinculadas a condições específicas de saúde, como alergias e intolerâncias alimentares, a exemplo do glúten e da lactose, que exigem adaptações significativas na dieta cotidiana (Fischler, 1995; Garcia, 2003).

Nos últimos anos, o mercado brasileiro de alimentação saudável tem apresentado crescimento expressivo e contínuo. Estimativas apontam que o setor movimentou aproximadamente R\$100 bilhões em 2021, com previsão de expansão anual de 27% até 2025. O segmento de alimentos naturais, funcionais e orgânicos já ultrapassa R\$15 bilhões por ano, apresentando taxas de crescimento superiores à média do setor alimentício tradicional (Panorama Mercantil, 2024).

Esse avanço é impulsionado por mudanças significativas no comportamento do consumidor, que se mostra cada vez mais consciente dos impactos da alimentação na saúde e tende a valorizar a procedência, a composição nutricional e as características funcionais dos produtos (Sustentabilidade Brasil, 2024). Assim, a alimentação saudável pode ser compreendida como um campo em expansão, que não se limita a um único modelo, mas se desdobra em práticas diversas, acompanhando transformações sociais, culturais e econômicas, bem como a consolidação de nichos específicos de consumo.

3.1.2 Alimentos Funcionais

Os alimentos funcionais são aqueles que, além de fornecer nutrição básica, oferecem

benefícios adicionais à saúde, podendo contribuir para a prevenção ou redução do risco de doenças crônicas. No contexto contemporâneo, esse conceito tem se expandido significativamente, motivado pela crescente demanda por produtos que aliem sabor, conveniência e funcionalidade (Louzada, 2015).

Entre as principais categorias de alimentos funcionais destacam-se os produtos integrais, elaborados a partir de grãos que preservam todas as suas partes, farelo, germe e endosperma, como pães integrais, arroz integral, aveia e quinoa. Esses alimentos são ricos em fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes, favorecendo a saúde digestiva e cardiovascular (Louzada, 2015; IBGE, 2010). Já os produtos enriquecidos são aqueles aos quais se adicionam nutrientes específicos, como vitaminas, minerais, fibras ou ácidos graxos essenciais, para melhorar seu valor nutricional. Exemplos incluem leite enriquecido com vitamina D, cereais fortificados com ferro e iogurtes contendo probióticos, que contribuem para a saúde intestinal (Vigetal, 2017).

Os produtos funcionais propriamente ditos contêm componentes bioativos que proporcionam efeitos benéficos específicos, como antioxidantes, probióticos e ômega-3, que auxiliam na proteção celular, no equilíbrio da microbiota intestinal e na redução do risco de doenças cardiovasculares. Suas funcionalidades incluem melhora da saúde digestiva, fortalecimento do sistema imunológico, controle do colesterol e glicemia, além de ação anti-inflamatória e antioxidante (Louzada, 2015).

No Brasil, observa-se que o consumo de alimentos industrializados tem crescido, especialmente em áreas urbanas, representando uma parcela significativa das calorias diárias e acompanhando o aumento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como obesidade, diabetes mellitus, hipertensão e dislipidemia (Louzada, 2015; IBGE, 2010; Vigetal, 2017). Esse cenário evidencia a relevância do desenvolvimento de produtos funcionais que respondam às demandas por saúde e bem-estar, consolidando um mercado dinâmico em expansão.

3.1.3 Alimentação Restritiva

A alimentação restritiva refere-se a padrões alimentares nos quais determinados alimentos ou grupos alimentares são limitados ou excluídos, não necessariamente por questões médicas, mas por escolhas pessoais, ideológicas, culturais ou religiosas (Silva; Carvalho, 2019). Diferente das alergias e intolerâncias, que decorrem de reações fisiológicas específicas do organismo, a alimentação restritiva é uma prática deliberada, que pode envolver a exclusão de alimentos de origem animal (como no vegetarianismo ou veganismo),

a redução de carboidratos (como em dietas low carb ou cetogênicas), ou a adoção de produtos orgânicos e minimamente processados por preocupações éticas, ambientais ou de saúde.

Essas dietas restritivas podem contribuir para o bem-estar e a saúde quando planejadas de forma adequada, garantindo a ingestão necessária de nutrientes essenciais. No entanto, se mal estruturadas, podem levar a deficiências nutricionais e impacto na qualidade de vida. Por isso, compreender os motivos e características da alimentação restritiva é essencial para orientar políticas de saúde, marketing de alimentos e desenvolvimento de produtos adequados a diferentes públicos.

As escolhas alimentares contemporâneas ultrapassam também a dimensão nutricional e passam a refletir valores éticos, culturais e filosóficos. Nesse sentido, o vegetarianismo e o veganismo emergem como expressões de estilos de vida que reivindicam respeito à vida animal, sustentabilidade e justiça socioambiental. O vegetarianismo possui raízes históricas em tradições religiosas e filosóficas, como a doutrina pitagórica no Ocidente e o hinduísmo e budismo no Oriente, que relacionam a abstinência de carne à não violência e ao respeito à vida (Fischler, 1995; Garcia, 2003). O veganismo, por sua vez, constitui uma filosofia de vida mais abrangente, que busca eliminar qualquer forma de exploração animal, seja na alimentação, no vestuário ou em produtos de consumo (PETADM/UFCA, 2023).

No campo mercadológico, observa-se a segmentação de diferentes categorias de alimentos vinculados ao conceito de alimentação saudável. Os produtos veganos excluem qualquer ingrediente de origem animal, ampliando sua relevância à medida que consumidores se preocupam com impactos ambientais e éticos. Já os alimentos orgânicos são cultivados sem agrotóxicos ou fertilizantes químicos, com certificações que asseguram sua procedência e qualidade, sendo associados tanto à saúde quanto à sustentabilidade ambiental e social (Brasil, 2011).

Entre os padrões de consumo voltados ao controle de nutrientes, destacam-se as dietas low carb e cetogênica (keto), caracterizadas pelo baixo teor de carboidratos e pelo maior consumo de proteínas e gorduras de qualidade, buscadas especialmente por indivíduos interessados em emagrecimento ou em estratégias de manejo de doenças metabólicas (PAOLI et al., 2013). Soma-se a essas tendências a valorização de alimentos com o mínimo possível de ingredientes, conhecidos como clean label, que priorizam formulações simples, sem aditivos artificiais ou ultraprocessados, resgatando a “comida de verdade” como símbolo de naturalidade e confiança (Souza; Bosi, 2019).

Dessa forma, constata-se que os alimentos éticos e as diversas categorias do mercado saudável não se limitam a modismos alimentares, mas representam uma convergência entre saúde, filosofia de vida, ética e sustentabilidade. Essa multiplicidade de práticas reflete transformações sociais e culturais mais amplas, ao mesmo tempo em que fortalece nichos de consumo no mercado brasileiro e internacional.

3.1.4 Alergias alimentares e intolerâncias

As alergias alimentares são respostas adversas do sistema imunológico a proteínas presentes em determinados alimentos, que o organismo reconhece equivocadamente como ameaças. Essas reações podem variar de leves, como coceira, vermelhidão e inchaço, até graves, podendo levar à anafilaxia, uma reação potencialmente fatal (Silva; Carvalho, 2019). Entre os alimentos mais frequentemente associados a alergias estão leite, ovos, amendoim, nozes, soja, peixes e crustáceos.

As intolerâncias alimentares, por sua vez, não envolvem o sistema imunológico, mas comprometem a digestão de determinados componentes dos alimentos, causando sintomas desconfortáveis como gases, inchaço, dor abdominal e diarreia. A mais comum é a intolerância à lactose, causada pela deficiência da enzima lactase, que impede a digestão adequada do açúcar do leite. Estima-se que aproximadamente 68% da população mundial apresenta algum grau de intolerância à lactose (Planta.VC, 2025), Já a alergia à proteína do leite de vaca (APLV) é a mais prevalente na infância, sendo necessária a exclusão de leite e derivados da dieta materna durante a amamentação e, em crianças afetadas, o uso de fórmulas alternativas (Pilger et al., 2023).

A doença celíaca é uma condição autoimune desencadeada pela ingestão de glúten, proteína presente no trigo, centeio e cevada, em indivíduos geneticamente predispostos. O consumo desses alimentos provoca inflamação no intestino delgado, prejudicando a absorção de nutrientes essenciais e podendo causar sintomas como diarreia crônica, dor abdominal, fadiga, anemia, alterações de peso e, em casos prolongados, problemas ósseos e neurológicos (Silva; Carvalho, 2019; Brasil, 2003).

O mercado de produtos destinados a pessoas com alergias e intolerâncias tem apresentado crescimento significativo, tanto no Brasil quanto internacionalmente. No país, observa-se aumento na oferta de alimentos sem lactose, sem glúten, sem amendoim e sem outros alérgenos, atendendo à crescente demanda por segurança alimentar e qualidade nutricional. Globalmente, o mercado de produtos para alergias alimentares foi avaliado em

cerca de US\$ 38,39 bilhões em 2023 e projeta-se que alcance US\$ 58,86 bilhões até 2031, com crescimento anual de 5,68% (Kingsresearch, 2023).

Além disso, produtos dietéticos e light complementam esse cenário. Produtos diet são isentos de um nutriente específico, geralmente açúcar, sendo indicados para populações com necessidades especiais, como diabéticos, sem necessariamente apresentar redução calórica. Já os produtos light possuem redução mínima de 25% de calorias ou de determinado nutriente, destinados a consumidores que buscam alimentação equilibrada sem eliminar completamente ingredientes (Diabetes.Org.Br, 2025).

Portanto, alergias e intolerâncias alimentares representam desafios nutricionais importantes e impulsionam o desenvolvimento de produtos específicos, que combinam segurança, adequação dietética e qualidade de vida, refletindo tendências de consumo e transformações no mercado alimentar.

Condição	O que é	Causa	Alimentos envolvidos	Sintomas	Gravidade	Tratamento
Alergia alimentar	Reação do sistema imunológico a proteínas de certos alimentos.	Resposta exagerada do sistema imunológico.	Leite, ovos, frutos do mar, amendoim, soja, nozes, trigo, entre outros.	Coceira, inchaço, vômitos, diarreia, até anafilaxia.	Pode ser grave e até fatal.	Evitar totalmente o alimento; em emergências, uso de medicação (ex.: adrenalina).
Intolerância alimentar	Dificuldade do organismo em digerir determinados componentes alimentares.	Falta ou deficiência de enzimas digestivas.	Lactose (leite), frutose, glúten (sensibilidade não celíaca).	Gases, inchaço, dor abdominal, diarreia.	Desconfortável, mas não fatal.	Reduzir ou evitar o alimento; às vezes uso de enzimas ou adaptações na dieta.

3.1.5 Celíacos e Dieta sem Glúten

Existe uma diferença importante entre a adoção da dieta sem glúten por escolha ou recomendação de saúde e a necessidade obrigatória dessa restrição no caso da doença celíaca. Algumas pessoas optam por reduzir ou excluir o glúten da alimentação devido a desconfortos gastrointestinais, controle de peso, diabetes ou outras razões ligadas ao bem-estar, mas, nesses casos, não há risco grave associado a pequenas ingestões ocasionais.

A doença celíaca (DC) é uma enfermidade autoimune caracterizada pela intolerância ao glúten, proteína presente no trigo, cevada, centeio e aveia, que acomete indivíduos geneticamente predispostos, provocando inflamação no intestino delgado e prejudicando a absorção de nutrientes essenciais. Estima-se que a DC afeta cerca de 1% da população mundial e aproximadamente 2 milhões de brasileiros, muitos ainda sem diagnóstico formal, o

que evidencia a necessidade de estratégias de conscientização e detecção precoce (Petersen et al., 2014; Silano et al., 2016). Os sintomas variam conforme a forma clínica: na apresentação clássica, mais frequente em crianças, observam-se diarreia crônica, desnutrição, anemia ferropriva, distensão abdominal, vômitos e déficit de crescimento; na forma não clássica, surgem sinais discretos, como fadiga, anemia resistente a tratamento, baixo ganho de peso, constipação e osteoporose precoce; enquanto na forma assintomática, geralmente identificada em exames sorológicos de familiares de celíacos, o risco de complicações graves, incluindo infertilidade e câncer intestinal, persiste caso a doença não seja tratada (GOV.BR, 2025).

O diagnóstico envolve avaliação médica especializada, exames sorológicos e, quando necessário, biópsia intestinal, sendo o tratamento exclusivamente dietético, com exclusão permanente do glúten e acompanhamento multiprofissional (Case, 2005; Schuppan et al., 2005). A dieta deve contemplar alimentos naturalmente exentos de glúten, como frutas, hortaliças, leite, ovos, carnes e leguminosas, além de produtos processados certificados e substitutos de trigo elaborados com farinhas alternativas, como arroz, batata, coco, amaranto, sorgo e grão-de-bico (SAÚDE.DF, 2025). A atenção à contaminação cruzada é essencial, considerando utensílios, superfícies e equipamentos compartilhados, e a elaboração de produtos enriquecidos, como cookies e pães com farinha de coco, tem mostrado viabilidade nutricional e sensorial, ampliando a variedade de alimentos seguros para celíacos e consumidores que buscam alimentação saudável (Petersen et al., 2014).

No Brasil, a FENACELBRA (Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil) atua desde 2006 com o objetivo de representar e fortalecer as associações regionais de celíacos (ACELBRAs), promovendo conscientização, educação, capacitação, orientação e defesa de políticas públicas que garantam segurança alimentar, diagnóstico precoce e inclusão social (Fenacelbra, 2025). A federação busca ser referência nacional em mobilização social, educação e articulação institucional, pautando-se em valores como ética, compromisso, respeito, inovação e transparência. Estudos regionais têm revelado perfis clínicos e hábitos alimentares da população celíaca brasileira. Em Santa Catarina, pesquisa com 145 membros da ACELBRA-SC indicou idade média de 30,8 anos, predominância feminina e sintomas como distensão abdominal, dor abdominal e diarreia, além de associação com intolerância à lactose e osteopenia/osteoporose (Estudo Acelbra-SC, 2023). Já no Rio Grande do Sul, estudo com 142 celíacos demonstrou idade média de 39,8 anos, predomínio de mulheres e brancos, adesão à dieta sem glúten em 82,2% dos casos e melhora no estado nutricional após o diagnóstico (PUBMED, 2023).

A prevalência global da doença celíaca, segundo meta-análise de Singh et al. (2018), é de 1,4% sorologicamente e 0,7% por biópsia, apresentando aumento temporal de 0,6% (1991-2000) para 0,8% (2001-2016). Na América Latina, Parra-Medina et al. (2015) estimam prevalência entre 0,46% e 0,64%, associada a populações de ascendência europeia, com baixa detecção atribuída a fatores como baixo consumo de glúten, hipóteses de higiene e falta de conscientização. No Brasil, a ausência de estudos multicêntricos nacionais reforça a estimativa de aproximadamente 2 milhões de celíacos, com subdiagnóstico superior a 70%, especialmente em indivíduos com mais de 20 anos, o que aumenta o risco de complicações. A distribuição geográfica dos exames solicitados entre 2010 e 2020 aponta maior concentração na região Sul, particularmente em Santa Catarina (DATASUS, 2024).

O conceito do “*iceberg*” ilustra a realidade do subdiagnóstico da DC, em que apenas uma pequena parcela de pacientes é formalmente identificada, enquanto a maioria permanece sem diagnóstico, apresentando sintomas leves, atípicos ou ausentes (Conselho Nacional De Saúde, 2013). Os desafios sociais incluem falta de preparo de profissionais de saúde, ausência de políticas públicas específicas, dificuldade de acesso a alimentos seguros e rotulagem adequada, além de exclusão social e alimentar (Campo Grande News, 2023). Iniciativas como o “Maio Verde”, promovidas pela Fenacelbra, buscam visibilidade, mapeamento e apoio à população celíaca.

A doença celíaca representa, portanto, um desafio contínuo à saúde pública, à indústria alimentícia e ao planejamento nutricional individual, exigindo informação, educação, inovação em produtos e acompanhamento constante para garantir qualidade de vida e segurança alimentar aos portadores. O papel da Fenacelbra e das ACELBRA estaduais é fundamental para promover diagnóstico precoce, conscientização, inclusão social e políticas públicas adequadas, reforçando a importância de estratégias integradas e multiprofissionais no enfrentamento dessa condição.

3.1.6. Degustação

O presente estudo foi desenvolvido por meio de abordagens quantitativas e qualitativas em todas as suas etapas, com o objetivo de compreender melhor o público-alvo, suas preferências e necessidades, fornecendo subsídios para o desenvolvimento e posicionamento da marca. Na primeira etapa, realizou-se uma revisão teórica sobre alimentação saudável, alimentos funcionais, restrições alimentares e a doença celíaca, com o propósito de fundamentar o conhecimento necessário para a avaliação dos produtos em estudo.

Na segunda etapa, foram conduzidas degustações dos produtos da marca em desenvolvimento junto a um grupo piloto, incluindo a própria turma do estudo. Durante a atividade, aplicou-se um questionário estruturado, que combinou perguntas quantitativas, para mensurar aspectos como aceitação sensorial, qualidade, conceito, embalagem e intenção de compra, para compreender percepções, opiniões e sugestões dos participantes.

A seguir, serão apresentados os resultados obtidos a partir dessa pesquisa.

Gênero	Faixa etária	Renda domiciliar	Restrição alimentar	Consome por motivo específico	Já consumiu saudáveis sem motivo
67,3% mulheres / 32,7% homens	38,8% (31-49 anos); 28,6% (26-30 anos); 20,4% (18-20 anos); 12,2% (21-25 anos)	36,7% R\$2501-5000; 26,5% R\$10001-15000; 16,3% R\$5001-10000; 12,2% até R\$2500; 8,2% acima de R\$15000	83,7% não / 16,3% sim	69,4% sim / 30,6% não	87,8% sim / 12,2% não
Ideia/produto agrada	Sintomas após glúten/leite	Frequência de consumo	Consome sozinho/acompanha	Onde compra	
89,8% sim / 10,2% não	67,3% não / 32,7% sim	32,6% todos os dias; 27,9% nunca; 25,6% 1-2x / semana; 7% 3-4x / semana; 7% 5-6x / semana	69,8% acompanhado / 30,2% sozinho	67,4% mercado/padaria; 14% casa; 11,6% delivery; 4,7% confeitaria/empório; 2,3% feira	

O público que participou da degustação foi composto por cerca de 14 pessoas, as quais responderam ao questionário. Os dados indicam que a maioria é do gênero feminino (67,3%), com predominância de faixa etária entre 31 e 49 anos (38,8%), seguida por 26 a 30 anos (28,6%). Em relação à renda domiciliar, a maior parte declarou receber entre R\$2.501 e R\$5.000 (36,7%).

Quanto às restrições alimentares diagnosticadas, a maioria (83,7%) afirmou não possuir. Ainda assim, 69,4% dos participantes consomem produtos por algum motivo específico relacionado à saúde ou estilo de vida, e 87,8% já consumiram produtos considerados saudáveis mesmo sem ter motivo específico, o que mostra um mercado promissor ao explorar o tema “produtos saudáveis”. Um total de 89,8% relatou se sentir atraído pelo propósito desses produtos, e 32,7% já perceberam sintomas após consumir glúten ou leite.

Sobre a frequência de consumo de produtos de panificação, 32,6% consomem todos os dias, enquanto 27,9% nunca consomem. A maior parte consome em companhia (69,8%), o que reforça, mais adiante, a importância de oferecer porções maiores. Os locais mais comuns de compra são mercados e padarias (67,4%), seguidos pela produção em casa (14%), evidenciando também um interesse relevante em produtos artesanais.

Em relação à intenção de compra, os resultados mostram que o valor dos produtos foi avaliado com média 2,95 em uma escala de 1 a 5, indicando que está um pouco acima do que a amostra considera ideal. Quando questionados sobre a compra fora do contexto de degustação, 54,8% afirmaram que comprariam normalmente, enquanto 38,1% comprariam

com ressalvas e apenas 7,1% não comprariam, o que demonstra que o produto é atrativo.

O fato de o produto ter validade de apenas 3 dias apresentou média 2,38 no impacto da decisão de compra, sugerindo que a maioria não se incomoda com o prazo mais curto desde que o produto seja fresco, já que 73,8% afirmaram preferir produtos frescos e prontos para consumo. Quanto ao uso de conservantes para aumentar a validade, 54,8% comprariam mesmo com a adição, 23,8% dependeram do tipo de conservante e 21,4% não comprariam.

A embalagem mostrou ser um fator relevante para 81% dos participantes, o que indica a necessidade de atenção a esse aspecto. Já a venda em versão congelada divide opiniões (52,4% afirmaram que impactaria e 47,6% que não), mostrando que é possível trabalhar com ambas as opções.

No que se refere à quantidade/porção, 57,1% consideraram insuficiente e 42,9% adequado, sugerindo a necessidade de repensar os tamanhos, especialmente no caso dos bolos. Apesar disso, 42,9% afirmaram que voltariam a consumir o produto e 81% demonstraram interesse em adquiri-lo em kits ou cestas, mesmo a um preço mais elevado.

Valor justo (média 1-5)	Interesse em comprar	Validade 3 dias impacta	Prefere produto pronto	Compraria com conservante
2,95	54,8% compraria / 38,1% com ressalvas / 7,1% não	2,38	73,8% pronto fresco / 21,4% indiferente / 4,8% congelado	54,8% sim / 23,8% depende / 21,4% não
Embalagem impacta	Vendido congelado impacta	Boa quantidade/porção	Voltaria a consumir	Compraria em kit (R\$100-200)
81% sim / 19% não	52,4% sim / 47,6% não	57,1% não / 42,9% sim	42,9% sim / 40,5% não / 16,7% depende	81% sim / 19% não

Quanto a degustação foi realizada com o objetivo de avaliar a percepção dos consumidores em relação a três produtos, considerando aspectos de embalagem, praticidade, informações do rótulo, textura, sabor e qualidade geral. Participaram do questionário 15 avaliadores para o biscoito amanteigado, 14 para o bolo de coco e 13 para o bolo de nozes.

No que se refere à embalagem, o biscoito amanteigado apresentou médias de 3,40 para adequação, 3,00 para atratividade e 2,67 para facilidade de consumo, sendo que 65% dos participantes consideraram as informações do rótulo claras e compreensíveis. O bolo de coco obteve médias de 3,50 para adequação e atratividade, 3,21 para praticidade de consumo e 2,50 quanto à clareza das informações do rótulo. Por fim, o bolo de nozes apresentou médias inferiores, com 2,77 para adequação, 2,85 para atratividade, 2,38 para facilidade de consumo e 2,77 quanto à clareza das informações do rótulo. Esses resultados indicam que, em geral, a embalagem do biscoito amanteigado e do bolo de coco foi considerada mais satisfatória do que a do bolo de nozes, embora todos os produtos apresentem oportunidades de aprimoramento, especialmente em termos de praticidade e comunicação das informações nutricionais.

Quanto à textura, o biscoito amanteigado foi bem avaliado, apresentando médias de 4,07 para agrado geral, 3,87 para maciez, 3,53 para umidade, 3,60 para crocância e 3,47 para uniformidade. O bolo de coco obteve médias de 3,64 para agrado geral, 3,21 para maciez, 2,71 para umidade, 2,79 para crocância e 2,71 para uniformidade. O bolo de nozes apresentou as menores médias em textura, com 3,08 para agrado geral, 2,77 para maciez, 2,62 para umidade, 2,77 para crocância e 2,54 para uniformidade, sugerindo a necessidade de ajustes significativos para melhorar a aceitação sensorial.

No que diz respeito ao sabor, o biscoito amanteigado novamente se destacou, obtendo médias de 3,07 para agrado geral, 3,13 para intensidade do sabor, 3,87 para equilíbrio dos ingredientes e 3,60 para sabor residual. O bolo de coco apresentou médias de 3,07, 3,50, 3,29 e 3,21, respectivamente, mostrando uma percepção intermediária dos participantes. O bolo de nozes obteve as menores avaliações, com 2,54 para agrado geral, 2,54 para intensidade, 3,62 para equilíbrio dos ingredientes e 2,85 para sabor residual, indicando que o produto não atendeu plenamente às expectativas de sabor dos consumidores.

Em relação à avaliação geral, os participantes atribuíram ao biscoito amanteigado nota média de 3,60 para atendimento às expectativas quanto à gosto, textura e sabor, 3,60 para suprimento das expectativas em relação à proposta saudável, 3,60 para qualidade geral e nota final de 3,60. O bolo de coco obteve médias de 3,50, 3,29, 3,21 e 3,21, respectivamente, demonstrando aceitação moderada. Já o bolo de nozes apresentou notas médias de 3,00, 2,85, 3,00 e 3,00, refletindo uma avaliação geral inferior em comparação aos outros produtos. Dessa forma, os resultados evidenciam que o biscoito amanteigado se destaca em termos de aceitação sensorial e percepção de qualidade, seguido pelo bolo de coco, enquanto o bolo de nozes apresentou menor satisfação entre os avaliadores. Recomenda-se atenção especial à padronização da textura e ao equilíbrio do sabor, especialmente nos bolos, bem como melhorias nas embalagens e clareza das informações do rótulo para todos os produtos.

Aproveitando o questionário semiestruturado também abrimos ao final para uma coleta de *feedback* qualitativo a partir de perguntas abertas sobre recomendação, diferenciação em relação aos concorrentes, aspectos mais agradáveis, sugestões de melhorias e novos sabores.

Referente ao Biscoito Amanteigado, os 15 participantes, 9 indicaram que recomendariam o produto a outras pessoas, enquanto 6 não o fariam. Entre os pontos positivos destacados, foram mencionados a apresentação dos biscoitos, o gosto do cacau com nozes e a percepção de saudabilidade. Alguns consumidores ressaltaram a confiabilidade da

produção e a preocupação com a segurança alimentar.

As críticas mais recorrentes referem-se à textura seca, ao gosto residual de amendoim, à falta de diferenciação em relação aos concorrentes e à necessidade de ajustes na aparência. Entre as sugestões de melhoria, destacam-se a inclusão de novos sabores, maior umidade no produto, customização da embalagem e o desenvolvimento de versões mais atraentes (como biscoitos recheados ou com diferentes aromas).

Referente ao Bolo de Coco, 12 participantes recomendaram o produto, enquanto 2 não o fariam. Entre os aspectos mais valorizados, destacam-se a confiabilidade da produção, a saudabilidade e a apresentação deste produto em si. Alguns avaliaram positivamente a textura e o sabor da massa, embora tenha havido comentários sobre a necessidade de aumentar a umidade e o sabor geral do bolo e principalmente o tamanho.

Entre as críticas, observou-se que o bolo poderia ser mais fofo, com melhor equilíbrio de coco na cobertura e com maior destaque do sabor. As sugestões incluíram a criação de variações de recheios, como doce de leite ou leite ninho, bem como a inclusão de frutas para diversificação de sabores.

E o bolo de nozes foi o produto que recebeu o feedback mais crítico: 6 participantes o recomendariam, enquanto 7 não. Os pontos positivos incluíram a percepção de saudabilidade e a aparência estética em alguns casos. Contudo, a maioria dos comentários destacou problemas relacionados ao sabor pouco marcante, textura seca, borrachudos e quantidade insuficiente de nozes. Sugestões de melhoria incluíram tornar o bolo mais úmido, incrementar o sabor e a textura, aprimorar a apresentação para se assemelha mais ao de coco, e criar novos sabores ou variações com frutas, cobertura e recheios diferenciados.

Produto	Pontos Positivos	Pontos Negativos	Sugestões de Melhoria
Biscoito Amanteigado	Apresentação gosto; percepção de saudabilidade; confiança na produção.	Gosto residual de amendoim; pouca diferenciação em relação a concorrentes; aparência a melhorar.	Ampliar variedade de sabores; melhorar embalagem; criar versões recheadas ou aromatizadas.
Bolo de Coco	Confiabilidade da produção; aparência atrativa; percepção de saudabilidade; massa com boa textura.	Sabor do coco pouco intenso; bolo poderia ser mais fofo; falta de destaque frente a concorrentes.	Incrementar sabor e umidade; melhorar equilíbrio do coco; desenvolver variações com recheios e fruta; repensar o tamanho.
Bolo de Nozes	Saudabilidade; aparência em alguns casos bem avaliada, por ser maior.	Textura seca/borrachuda; quantidade insuficiente de nozes; apresentação fraca.	Tornar mais úmido; intensificar sabor de nozes; melhorar textura e visual; explorar coberturas e recheios diferenciados.

Em termos gerais os *feedbacks* indicam que, embora o biscoito amanteigado seja o produto mais bem avaliado, todos os produtos apresentam oportunidades de melhoria em textura, umidade, sabor e apresentação. A personalização e diversificação de sabores, bem como ajustes na embalagem, aparecem como estratégias importantes para aumentar a aceitação e a competitividade frente aos concorrentes.

3.2 COMPOSTO DE MARKETING - 4PS

O conceito de composto de marketing, também conhecido como 4Ps, foi desenvolvido por Jerome McCarthy (1960) e amplamente difundido por Philip Kotler, considerado um dos principais teóricos da área. Esse modelo apresenta quatro variáveis controláveis: Produto, Preço, Praça e Promoção, que devem ser ajustadas pelas organizações de acordo com as necessidades e expectativas do mercado-alvo. Kotler e Keller (2012) ressaltam que a percepção do consumidor é construída a partir da interação entre esses elementos, de forma que sua análise integrada é fundamental para o sucesso das estratégias de marketing.

Segundo Churchill e Peter (2013), enquanto Produto, Praça e Promoção representam custos para a empresa, o Preço constitui-se no único elemento gerador de receita, sendo um dos pontos centrais na definição do posicionamento competitivo. A Praça, entendida como os canais de distribuição, garante a acessibilidade do produto ao consumidor, Kotler (2012) destaca que a Promoção tem papel de informar, persuadir e lembrar o público sobre a proposta de valor da marca.

Além da teoria clássica, estudos recentes reforçam a relevância dessa análise. Biscola, Goulart e Lima-Filho (2002), ao estudarem restaurantes diferenciados, apontam que a diferenciação do produto é o fator competitivo central, sendo reforçada por aspectos como atendimento, ambiente físico e uso de sistemas informatizados de gestão. Os autores destacam que o posicionamento premium, aliado à consistência do mix de marketing, pode gerar fidelidade e vantagem competitiva sustentável.

De forma complementar, Silva e Borges (2024) destacam que os 4Ps constituem ferramentas fundamentais para o sucesso de micro e pequenas empresas, pois permitem a personalização das estratégias de acordo com o perfil do consumidor. Segundo as autoras, a integração adequada entre Produto, Preço, Praça e Promoção fortalece a competitividade, amplia a visibilidade da marca e contribui para sua consolidação em mercados cada vez mais dinâmicos e exigentes.

3.2.1 Aplicação dos 4Ps à <sigilo>

Segue aplicação dos 4Ps à organização pesquisada:

Figura 2: 4 Os da <sigilo>

	Descrição Atual	Sugestões de Melhoria
Produto	Alimentos artesanais, sem glúten e sem lactose, voltados ao público celíaco e pessoas que buscam alimentação saudável. Destaque para pães, bolos, cookies, biscoitos amanteigados e massas caseiras.	Aprimorar embalagens com design ecológico e informativo; Desenvolver linhas sazonais (Natal, Páscoa etc.); Criar kits personalizados para presentes; Explorar novos sabores e texturas; Ampliar portfólio com pré-misturas e produtos funcionais.
Preço	Estratégia competitiva, com preços ajustados ao valor agregado e à qualidade dos produtos. A empresa possui estrutura enxuta, pois opera em espaço próprio e não conta com funcionários fixos, o que reduz significativamente os custos de operação e mão de obra.	Oferecer combos promocionais e descontos para clientes recorrentes; Criar programas de fidelização (cartão ou cupom digital); Destacar o valor nutricional e artesanal como justificativa do preço.
Praça (Distribuição)	Vendas por loja própria, redes sociais, e-commerce e feiras locais. Entregas sob encomenda e presença online em expansão.	Firmar parcerias com nutricionistas, academias, cafeterias e padarias artesanais; Criar pontos de revenda em estabelecimentos estratégicos; Melhorar logística de entrega e presença em aplicativos de delivery.
Promoção	Divulgação via redes sociais (Instagram, Facebook e WhatsApp), com foco em fotos e informações dos produtos.	Trabalhar mais o marketing do Instagram frisando sobre a segurança alimentar para o público celíaco; Produzir vídeos educativos e bastidores da produção; Fazer campanhas temáticas em datas comemorativas; Trabalhar na divulgação dos produtos através de grupos do whatsapp / lista de transmissão.

Conforme Figura 2, observa-se aplicação:

- **Produto:** Kotler e Keller (2012) definem produto como qualquer coisa que possa ser oferecida para satisfazer um desejo ou necessidade. No estudo de Biscola et al. (2002), observou-se que a diferenciação era alcançada pela qualidade e variedade da oferta. De modo semelhante, a <sigilo> oferece alimentos saudáveis e funcionais, sem glúten e sem lactose, priorizando ingredientes de alta qualidade e livres de contaminação cruzada, esse posicionamento reforça a proposta de conveniência aliada à saúde, buscando atender com segurança consumidores celíacos preocupados com bem-estar e qualidade de vida.

Seguem produtos da <sigilo>:

	<p>PÃO BRANCO SEM GLÚTEN</p> <p>Ingredientes: farinha de arroz, fécula de batata, ovo, óleo de girassol, polvilho doce, açúcar de coco, sal, fermento biológico, água e espessante goma xantana.</p>	600
250g	<p>PASTA FRESCA</p> <p>Ingredientes: ovo, fécula de batata, polvilho doce, farinha de arroz, espessantes goma xantana e goma CMC.</p>	
	<p>COOKIES TRADICIONAL</p> <p>Ingredientes: farinha de castanha de caju, óleo de coco, açúcar de coco, pasta de amendoim, farinha de arroz, fécula de batata, fécula de mandioca, chocolate 70% e fermento químico.</p>	606
70g	<p>COOKIES MATCHA</p> <p>Ingredientes: farinha de arroz, fécula de batata, fécula de mandioca, farinha de castanha de caju, óleo de coco, ovo e açúcar de coco.</p>	
	<p>BOLO DE CENOURA</p> <p>Ingredientes: cenoura, ovo, farinha de castanha de caju, açúcar de coco, farinha de arroz, fécula de batata, fécula de mandioca, óleo de coco e fermento químico.</p>	606
90g	<p>BOLO DE CHOCOLATE</p> <p>Ingredientes: açúcar de coco, ovo, leite de castanha de caju, óleo de coco, farinha de arroz, fécula de batata, fécula de mandioca, farinha de aveia, cacau em pó, psyllium e fermento químico.</p>	
	<p>BOLO DE COCO</p> <p>Ingredientes: ovo, leite de coco, coco ralado, farinha de castanha de caju, açúcar de coco, farinha de arroz, fécula de batata, fécula de mandioca, óleo de coco e fermento químico.</p>	606
90g	<p>BOLO DE NOZES</p> <p>Ingredientes: ovo, nozes, açúcar de coco, farinha de castanha de caju, farinha de arroz, fécula de batata, fécula de mandioca, fermento químico</p>	

- Preço: Churchill e Peter (2013) destacam que o preço é o único elemento do composto que gera receita, sendo também um indicador de posicionamento de mercado.

Biscola et al. (2002) identificaram que os consumidores aceitam pagar mais quando percebem valor e diferenciação. Nesse sentido, a <sigilo> adota uma estratégia de preço competitivo, mas ligeiramente acima dos produtos industrializados comuns, justificando-se pela qualidade nutricional superior e pelo valor agregado. Silva e Borges (2024) ressaltam que políticas de precificação adequadas aumentam a credibilidade e facilitam a fidelização do cliente.

- **Praça:** A praça envolve os canais de distribuição que conectam o produto ao consumidor. No estudo de Biscola et al. (2002), a localização estratégica e o uso de *delivery* foram determinantes para o sucesso do negócio. No caso da <sigilo>, a empresa distribui seus produtos por meio de lojas especializadas, redes sociais e plataformas de e-commerce, garantindo presença tanto em pontos físicos quanto digitais. Essa abrangência amplia a conveniência e fortalece o alcance da marca.

- **Promoção:** Kotler e Armstrong (2015) destacam que a promoção é responsável por comunicar e persuadir os consumidores sobre os benefícios do produto. Biscola et al. (2002) ressaltaram que campanhas institucionais e ações promocionais foram essenciais para consolidar a imagem dos restaurantes analisados. No caso da <sigilo>, a promoção envolve estratégias digitais em redes sociais, degustações em pontos de venda e campanhas educativas. Silva e Borges (2024) reforçam que o uso integrado da comunicação fortalece a marca e contribui para a construção de relacionamentos duradouros com o consumidor.

Novos Produtos Potenciais

Com base nas tendências do setor e na estrutura atual da empresa, a <sigilo> pode expandir seu mix de forma estratégica, sem grandes investimentos. Entre as oportunidades estão:

- Pré-misturas, para preparo doméstico de bolos e pães;
- Produtos congelados prontos para assar, como mini pizzas;
- Produtos sazonais, como panetones e colombas pascais sem glúten e sem lactose;
- Linha funcional, com adição de proteínas vegetais, sementes e fibras;
- Linha infantil saudável, com porções menores e embalagens lúdicas.

O plano de marketing demonstra que a <sigilo> possui uma identidade forte, alinhada ao conceito de vida saudável, naturalidade e bem-estar. Sua essência artesanal e seu foco em segurança alimentar a diferenciam em um mercado competitivo. A análise dos 4Ps demonstra

que a <sigilo> estrutura seu composto de marketing de forma a reforçar sua proposta de valor centrada em saúde, qualidade e segurança. O produto diferenciado, aliado a uma política de preço compatível, a distribuição multicanal e as estratégias de promoção digital e institucional, posicionam a marca como parceira no estilo de vida saudável do consumidor contemporâneo. Dessa maneira, a <sigilo> aplica os fundamentos do mercado marketing para sustentar seu crescimento e consolidar sua competitividade.

3.3 PÚBLICO E PERSONA

O público-alvo da <sigilo> é composto por pessoas com doença celíaca, intolerância ao glúten e a lactose, ou que adotam uma alimentação saudável e natural. Inclui também consumidores conscientes que buscam alimentos com ingredientes naturais, livres de conservantes e com sabor caseiro. Esses consumidores valorizam transparência e informação clara sobre os produtos que consomem.

Conforme o padrão de consumo se transforma e se torna cada vez mais digitalizado, as marcas precisam buscar formas de estreitar seu relacionamento com os clientes para que não se percam no mercado consumidor. Compreender quem é o seu público e quais são as necessidades dele é crucial para que uma marca se sustente.

O estudo do público-alvo é uma das ferramentas do Marketing que define estratégias de posicionamento, comunicação, tomada de decisão, criação de produtos além de compreender o comportamento do consumidor no mercado.

Este estudo evoluiu ao longo das décadas até chegarmos no que hoje conhecemos como Persona ou Construção da Persona, nome dado por Alan Cooper, norte-americano especialista em design de interação e pioneiro no desenvolvimento desta metodologia. Alan começou a aplicar o método em 1983 na empresa de tecnologia em que trabalhava e em 1998 publicou seu livro *The Inmates are Running the Asylum*, trazendo ao mundo sua forma revolucionária de enxergar o consumidor.

A Persona investiga o público-alvo em suas particularidades, utilizando estatísticas e dados coletados para compreender quais são os medos, as vontades, as dificuldades e os comportamentos do seu público. A partir desta análise, cria-se um personagem fictício que sintetize o consumidor real.

3.3.1. A Persona da <sigilo>

Com base nas informações fornecidas pela proprietária, nos dados coletados por meio de formulário durante uma degustação dos produtos da marca e nos conceitos de Persona estudados, chegou-se à definição de 3 figuras: Buyer Persona, Audiente Persona e Brand Persona.

Buyer persona: O comprador.

- Carla, 37 anos, casada, mãe de 2 filhos, moradora e natural de Bento Gonçalves.

Trabalha como advogada e sua renda varia mensalmente, mas mantém uma média de R\$5.000,00. Gosta muito de ler e, apesar de ser muito atarefada, dedica seu tempo livre pesquisando dicas de saúde em seu Instagram. Descobriu muito jovem ser portadora da doença celíaca e precisou adaptar toda sua alimentação, hábitos e até mesmo utensílios de cozinha, tudo para evitar que a contaminação cruzada oferecesse algum risco a sua saúde. Sendo mãe, não possui muito tempo disponível para fazer preparos elaborados, o que a leva a comprar os alimentos do dia a dia como pães, biscoitos e massas em armazéns como Tudo em Grãos e Maná, que trabalham com diversas marcas em que pode confiar. Todos na casa consomem a mesma alimentação a fim de evitar qualquer tipo de contaminação cruzada, então ela sempre procura por produtos que a porção sirva para pelo menos 4 pessoas. Faz acompanhamento nutricional e recebe indicações de alimentos que supram suas necessidades nutricionais, como vitamina B12, selênio e magnésio, esses fatores têm peso no momento de comprar os alimentos, por isso ela analisa as embalagens e dados nutricionais dos produtos.

Carla tem dificuldade em encontrar produtos zero glúten que chamem a atenção de seus filhos, como bolos recheados e biscoitos coloridos, o que a deixa triste, pois sente que está privando seus filhos de uma alimentação “comum” para outras crianças, mesmo que eles sejam perfeitamente saudáveis. O receio de comprar esses alimentos tradicionais para eles e ter uma reação grave devido a contaminação é algo que a deixa em constante preocupação. Por fim, sonha em ter uma alimentação mais próxima ao convencional sem sentir que está abrindo mão dos prazeres de comer pratos saborosos, podendo estender essa satisfação a sua família e amigos.

Audiente persona: O consumidor de conteúdo.

- Marina, 25 anos, solteira e sem filhos, moradora de Carlos Barbosa. Trabalha

durante o dia em um escritório e costuma praticar esportes durante os finais de semana. Sua renda média gira em torno de R\$2.800,00. Apesar de não ser intolerante a glúten e nem celíaca, gosta de ter uma alimentação leve que não cause sintomas como gases ou sensação de peso no estômago e está sempre aberta a provar alimentos novos e diferentes. Gosta de cozinhar, então arrisca fazer algumas receitas, mas se decepciona quando não dão certo, pois os ingredientes costumam ser caros. Consome diariamente conteúdos de receitas e saúde nas redes sociais como Instagram, Pintrest e Tik Tok.

Brand Persona: A rosto da marca.

A construção da persona “Lavvie” tem como objetivo orientar o posicionamento estratégico da marca <sigilo>, garantindo que as ações de marketing, desenvolvimento de produtos e relacionamento com o cliente sejam direcionadas com base em dados comportamentais e psicográficos reais. Essa persona representa um público consciente, que valoriza a alimentação saudável, a conveniência e a segurança alimentar, fatores essenciais para o fortalecimento da identidade e propósito da <sigilo>.

Com base na persona “Lavvie”, a <sigilo> pode direcionar suas estratégias para:

- Desenvolver linhas de produtos infantis sem glúten, com apelo lúdico e nutricional.
- Investir em embalagens sustentáveis e informativas, com destaque para certificações e benefícios nutricionais.
- Criar campanhas educativas sobre alimentação segura e sem glúten, fortalecendo a autoridade da marca.
- Ampliar a presença digital por meio de comunicação empática e informativa, voltada a famílias com restrições alimentares.

3.4. TABELA DE CLIENTES

A Tabela (Apêndice B) apresenta um levantamento de possíveis clientes, parceiros e locais de atuação que podem auxiliar no fortalecimento da marca. Esse mapeamento busca apoiar a empresa na identificação de seu mercado de atuação, indicando caminhos iniciais para o desenvolvimento de estratégias de posicionamento e relacionamento com o público.

Foram identificados feiras, eventos, nutricionistas, gastroenterologistas e pontos de

venda estratégicos, destacando-se a importância de cada um deles como potenciais clientes. Durante o processo, foi realizado um breve contato com as nutricionistas mapeadas, que demonstraram receptividade e interesse na proposta, evidenciando abertura para formar parcerias e indicar a marca a seus pacientes outro ponto é que elas podem contribuir para fortalecer a credibilidade da empresa, bem como possibilitar, futuramente, trocas profissionais que tragam contribuições técnicas sobre produtos, tabelas nutricionais e desenvolvimento de novas receitas.

3.5 IDEIAS DE EMBALAGENS

Foram pesquisadas embalagens que se alinham à marca e ao posicionamento estratégico da empresa. Seguem imagens, seguidas das especificações técnicas das mesmas.

<sigilo>

1. Saco Kraft com visor (Cookies Verdes)

- **Tamanho estimado:** 22 x 10 x 6 cm
- **Material:** Papel kraft 200g + visor em acetato
- **Personalização:** Impressão 1 cor (logo + texto)
- **Fechamento:** Botão + cordão
- **Valor unitário aproximado:** R\$ 3,50

2. Caixa Kraft com tampa e cordão

- **Tamanho estimado:** 20 x 20 x 12 cm
- **Material:** Papelão kraft rígido
- **Personalização:** Hot stamp ou impressão 1 cor
- **Fechamento:** Cordão + selo redondo
- **Valor unitário aproximado:** R\$ 6,50

3. Tubo Cilíndrico com visor (Cookies Clássicos)

- **Tamanho estimado:** 20 cm altura x 7 cm diâmetro
- **Material:** Papel cartão kraft + visor em acetato
- **Personalização:** Impressão 1 cor
- **Fechamento:** Tampa e base rígidas com selo
- **Valor unitário aproximado:** R\$ 5,20

4. Saco Kraft com visor - Cookies Verdes

- **Tamanho estimado:** 22 x 10 x 6 cm
- **Material:** Papel kraft 200g + visor em acetato
- **Personalização:** Impressão 1 cor
- **Fechamento:** Fita + adesivo redondo
- **Valor unitário aproximado:** R\$ 3,30

5. Forma para bolo com tampa plástica

- **Tamanho estimado:** 18 x 9 x 6 cm
- **Material:** Base kraft + tampa PET transparente
- **Personalização:** Etiquetas frontal e superior
- **Valor unitário aproximado:** R\$ 2,70

6. Saco Kraft com visor e selo (Cookies Artesanais)

- **Tamanho estimado:** 22 x 10 x 6 cm
- **Material:** Papel kraft 200g + visor em acetato
- **Fechamento:** Selo lacre (aparência de cera)
- **Valor unitário aproximado:** R\$ 3,80

7. Saco Kraft com etiqueta branca e visor

- **Tamanho estimado:** 22 x 10 x 6 cm
- **Material:** Papel kraft com visor
- **Fechamento:** Fita + etiqueta branca personalizada
- **Valor unitário aproximado:** R\$ 3,50

3.6 ANÁLISE DAS REDES SOCIAIS

A empresa assessorada é a <sigilo> Natural e Funcional, localizada em Bento Gonçalves (RS), especializada na produção artesanal de pães, bolos, massas, biscoitos e cookies voltados para o público celíaco e a pessoas com restrições alimentares ao glúten, com foco em produtos artesanais, saudáveis e naturais. A marca está presente nas redes sociais por meio do perfil no Instagram @<sigilo>.bg, utilizado como principal canal de comunicação com o público-alvo, composto majoritariamente por consumidores que valorizam uma alimentação saudável, funcional e de qualidade.

Compreender o mercado e os concorrentes é fundamental para o posicionamento estratégico da marca. A análise da concorrência permite identificar tendências, oportunidades de diferenciação e possíveis parcerias comerciais, contribuindo para o fortalecimento da presença da <sigilo> no segmento de produtos sem glúten. Nesse contexto, o uso do Instagram torna-se uma ferramenta essencial, não apenas para divulgação e engajamento, mas

também para monitorar o comportamento dos consumidores e o desempenho dos concorrentes. Assim, a atuação digital da empresa deve ser orientada por uma visão analítica e estratégica, capaz de transformar dados e interações em vantagem competitiva.

3.4 MAPEAMENTO DE CONCORRENTES

A análise competitiva da <sigilo> considerou perfis de empresas atuantes no mesmo segmento ou em áreas correlatas, classificadas em quatro categorias: concorrentes diretos, relevantes, indiretos e ocasionais. A distinção foi realizada com base no tipo de produto oferecido, público atendido, localização e formato de atuação comercial.

Os concorrentes diretos são aqueles que atuam no mesmo nicho, produzindo e comercializando panificados sem glúten para o mesmo público e região geográfica. Entre eles estão: <sigilo>

Os concorrentes relevantes abrangem empresas do mesmo nicho, mas localizadas em cidades próximas ou com atuação em produtos derivados, como refeições prontas ou alimentos funcionais. Nessa categoria estão incluídos:

Os concorrentes indiretos foram identificados como estabelecimentos que atendem o mesmo público-alvo (pessoas que buscam alimentação natural, funcional ou livre de glúten), mas que não produzem panificados próprios, atuando principalmente na venda de produtos naturais, integrais ou a granel. São eles: <sigilo>

Por fim, os concorrentes ocasionais englobam empórios e lojas online que comercializam produtos naturais e sem glúten de diferentes marcas, sem produção própria. Apesar de não concorrerem diretamente, impactam o mesmo público de interesse da <sigilo> e podem representar potenciais parceiros de distribuição. Foram classificados nesta categoria: <sigilo>

Os concorrentes classificados como indiretos e ocasionais, por não produzirem panificados próprios, configuram oportunidades estratégicas de parceria comercial. Esses estabelecimentos atendem a um público similar, pessoas com restrições alimentares, intolerância ao glúten ou adeptas de dietas naturais e, portanto, podem funcionar como pontos de revenda, distribuição ou exposição da marca, ampliando a presença da <sigilo> em diferentes canais. Dessa forma, em vez de serem vistos apenas como concorrentes, representam potenciais aliados na expansão e consolidação da marca no mercado local e regional.

Crterios de Anlise das Redes Sociais

Para compreender o posicionamento digital da <sigilo> em relao aos seus concorrentes, foram definidos critrios padronizados de observao e comparao dos perfis no Instagram. A anlise contemplar aspectos visuais, comunicacionais e de engajamento, permitindo identificar boas prticas e oportunidades de melhoria.

a) Identidade Visual

Sero avaliados os seguintes elementos:

- Paleta de cores predominante e sua coerncia com a proposta da marca (tons naturais, vibrantes e neutros).
- Estilo dos posts (alegre e acolhedor, sofisticado e minimalista, entre outros).
- Uso de fotos prprias versus uso de banco de imagens.
- Coerncia esttica entre feed, stories e reels.

b) Tipo de Contedo

A anlise considerar a variedade e a frequncia dos contedos publicados, verificando se o perfil utiliza postagens:

- Educativas (explicaes sobre ingredientes, benefcios ou curiosidades);
- Inspiracionais (frases e reflexes sobre estilo de vida saudvel);
- De bastidores (rotina de produo, equipe e processos);
- Comerciais (promoes, produtos e servios);
- Interativas (caixas de perguntas, enquetes, quizzes ou sorteios).

c) Formatos Utilizados

Sero identificadas as frequncias e os tipos de publicaes, considerando:

- Posts de feed (imagens estticas);
- Reels;
- Carrossis;
- Stories;
- Lives.

- Além disso, serão observados os destaques disponíveis e sua atualização.

d) Engajamento

- Quantidade média de curtidas, comentários, compartilhamentos, considerando especialmente o desempenho da última postagem disponível no perfil, como forma de identificar o engajamento mais recente e atualizado;
- Existência de respostas aos comentários, a fim de verificar o nível de interação e atenção das marcas com seus seguidores;
- Uso de *Call to Action* (CTA), isto é, expressões ou instruções que incentivam o público a realizar alguma ação (como curtir, comentar, salvar ou compartilhar);

Tipo de publicação que gerou maior repercussão, levando em conta o formato, o tema e o estilo.

e) Tom de Voz

A linguagem empregada será observada quanto à formalidade, uso de termos técnicos, descontração e presença de humor. Também será verificado se o perfil utiliza *storytelling*, isto é, narrativas que humanizam a comunicação e aproximam o público da marca.

f) Constância e Horários

Será avaliada a frequência de postagens semanais em todos os formatos e a identificação dos horários mais recorrentes (manhã, tarde ou noite), com o objetivo de compreender o padrão de atuação das marcas

g) Diferenciais Competitivos e Público Engajado

Serão identificados aspectos destacados como diferenciais competitivos, tais como atendimento, conhecimento técnico, estética das publicações, qualidade dos produtos ou envolvimento com causas sociais.

Além disso, será analisado o perfil do público que mais interage com as postagens (gênero e faixa etária), a fim de compreender quais segmentos do público estão mais engajados com as diferentes estratégias adotadas pelos concorrentes.

Resultados da Análise

A amostra analisada é composta por 24 concorrentes, identificados a partir de indicações de consumidores celíacos da região, o que reforça a relevância dessas marcas no mercado local. Observou-se um público majoritariamente feminino, com faixa etária acima dos 40 anos, e uma forte presença de empresas de caráter artesanal e produção local. A maior parte dessas organizações atua sob encomenda, por meio de delivery ou em parceria com empórios, com foco em produtos frescos, como pães e bolos, evidenciando a valorização da qualidade e da autenticidade na oferta de alimentos sem glúten.

Os dados analisados na íntegra encontram-se disponíveis na planilha Análise Instagram, para consulta detalhada e verificação das informações apresentadas: <sigilo>

Identidade Visual

Tendência geral	O que funciona	O que evitar
Predominam tons laranja, verde e marrom, transmitindo naturalidade e alimentação saudável.	Feeds minimalistas e coesos (ex: <sigilo>) geram mais credibilidade e apetite visual.	Feeds poluídos ou mistos (ex: <sigilo>) dificultam a leitura e perdem identidade.

Recomendação: Usar paleta quente + neutra (laranja, bege, marrom) com fundo limpo e fotos próprias bem iluminadas. Evitar excesso de texto nos posts.

Tipo de Conteúdo

Tipo de conteúdo	Frequência entre os concorrentes	Engajamento
Educativo (benefícios, dicas, receitas)	Médio	Médio-Alto
Inspiracional (histórias, causas, motivacionais)	Alto	Alto
Bastidores e humanos (donos, preparo, organizações)	Alto	Mais engajamento
Comercial (promoções, produtos)	Alto	Variável
Interativo (enquetes, perguntas)	Baixo	Potencial de aumento

Recomendação: Explorar bastidores + *storytelling* humano (quem faz, por que faz, ingredientes) e interações nos stories (ex: “qual pão você prefere hoje?”).
Misturar educativo + inspiracional tende a gerar melhor conexão.

Formatos

Formato	Frequência	Observação
Reels	80% usam, maioria com música e sem fala	Gera mais alcance mesmo sem verbalização.
Stories	Quase todos postam diariamente	Recurso essencial para presença contínua.
Feed estático / Carrossel	Menos frequente	Usado para fotos de produtos em detalhe.
Lives	Raras	Pouco exploradas, oportunidade de destaque.

Recomendação: Reels curtos (10–20s), com *takes* de preparo, música leve e estética natural. Stories diários com rotina, bastidores e promoções do dia. Testar Lives ou Reels falados com dicas de preparo ou benefícios dos ingredientes (poucos fazem isso).

Tom de Voz

Tom predominante	Observação
1º Informal e acolhedor	Aproxima o público 40+, comum em perfis pequenos e artesanais.
2º <i>Storytelling</i> leve e pessoal	Aumenta empatia e identificação.
3º Formal/técnico	Usado apenas por empórios e perfis que trabalham com produtos muito diferenciados.

Recomendação: Manter tom informal, acolhedor e educativo, com pequenas doses de humor e histórias reais e eventualmente linguagem técnica para explicar algo referente à doença celíaca ou ingrediente específico.

Constância e horários

Frequência média	Horário comum	Observações
Feed: 1–3x por mês	8h–15h	Publicações muito espaçadas, sem cadência.
Stories: diários	8h–15h	Constância maior, reforça presença de marca.

Recomendações: Manter *stories* diários, mas com variação de formatos, enquetes, bastidores, curiosidades e lançamentos. Aproveitar horários de pico (entre 9h e 12h e 18h e 20h) para testar melhor desempenho de alcance e interação.

Diferenciais observados

- Clubes e assinaturas: <sigilo>.
- Interação humana e preparo manual: <sigilo>.
- Sorteios em datas específicas ou para fomentar linha de produto específica: <sigilo>.
- Promoções por dia da semana: <sigilo>.
- Eventos e oficinas: <sigilo>.
- Feed impecável e coeso: <sigilo>(ótima referência visual).

Recomendação: Explorar algum diferencial próprio, ex: Linha “frescos da semana”, clube mensal de pães ou enfoque na produção artesanal com propósito (história da marca).

Engajamento

Melhores resultados: posts com interação humana, bastidores, storytelling e música de fundo.

Piores resultados: fotos estáticas de produtos sem contexto e mal produzida.

Poucos perfis usam CTA estratégico (“salve”, “comente”, “envie para um amigo”).

Recomendação: Inserir CTA simples e frequente: “Marque alguém que ama pão quentinho”, “Qual desses sabores você escolheria hoje?”

Conclusão Geral da Análise das Redes sociais

Pontos Fortes no Setor	Pontos Fracos no Setor	Oportunidades para <sigilo>
Humanização, bastidores, apelo artesanal	Falta de constância, excesso de poluição visual	Manter feed coeso, criar calendário regular, explorar reels com interação humana
Boa aceitação de cores quentes e tons naturais	Pouco uso de CTA e storytelling verbal	Inserir narrativas e legendas envolventes ao público identificado
Público 40+ fiel, mas pouco explorado em interação	Baixa frequência em lives e enquetes (interação)	Criar mais interatividade nos stories e lives curtas

A partir das análises, foram propostas ações diversas com o objetivo de fomentar o marketing da organização de maneira alinhada à sua estratégia. Seguem-se estas ações:

Ação: Proposta de calendário de postagens

A proposta de calendário para a <sigilo> Natural e Funcional visa fortalecer a identidade digital da marca e ampliar o engajamento de forma orgânica e sustentável. A frequência sugerida considera o perfil artesanal da empresa, a disponibilidade de produção de conteúdo e o comportamento do público-alvo nas redes sociais.

Frequência de publicações:

- Feed: 1 a 2 postagens por semana, priorizando conteúdos educativos, interativos e comerciais.
- Stories: cerca de 6 publicações semanais, com foco em bastidores, rotina de produção, depoimentos e interação com o público.

Estrutura de conteúdo sugerida:

- Conteúdo comercial: preferencialmente em formato carrossel, permitindo detalhar produtos, ingredientes e diferenciais em sequência visual.
- Conteúdo educacional: em *Reels* ou *Stories*, abordando temas como doenças relacionadas ao glúten, dicas práticas de alimentação funcional e curiosidades nutricionais. Essa abordagem fortalece o *storytelling*, humaniza a marca e aproxima o público.
- Conteúdo interativo/bastidores: vídeos ou stories mostrando a produção artesanal, equipe e rotina da marca, incluindo enquetes ou caixas de perguntas para aumentar a interação.

Organização dos Destaques:

Os destaques devem ser estruturados para facilitar o acesso rápido às principais informações da marca e reforçar sua credibilidade. Sugere-se a criação das seguintes categorias:

- Endereço e horário de funcionamento;
- Informações de entrega e como pedir;
- Produtos, separados por categorias (ex.: *Pães, Bolos, Cookies*), com várias fotos representativas de cada linha;
- *Feedbacks* e marcações de clientes, destacando avaliações positivas, reposts e experiências reais de consumo.

Horários ideais de postagem:

De acordo com padrões médios de engajamento do Instagram, recomenda-se priorizar os períodos entre 11h e 13h (horário de almoço) e entre 18h e 21h (fim do expediente). Os Reels tendem a ter melhor desempenho à noite, enquanto os Stories apresentam maior alcance no início da manhã e ao final da tarde.

Datas estratégicas:

O calendário deve incluir postagens temáticas em datas relevantes para o público e para o segmento de alimentação sem glúten. Além do Dia Nacional do Celíaco (20 de maio), Dia do Nutricionista (31 de agosto) e Dia Mundial da Alimentação (16 de outubro), recomenda-se aproveitar datas sazonais e comemorativas, que podem gerar engajamento e promover produtos artesanais. Entre essas, destacam-se: Páscoa (março/abril), Dia das Mães (segundo domingo de maio), Dia dos Namorados (12 de junho), Dia dos Pais (segundo domingo de agosto), Natal (dezembro), Ano Novo (dezembro/janeiro) e Dia das Crianças (12 de outubro). Também podem ser aproveitadas datas de conscientização e saúde, como o Dia Mundial da Saúde (7 de abril), Semana Nacional da Alimentação (16 a 22 de outubro) e a e Semana do Cliente (data variável, geralmente setembro/outubro).

As postagens nessas datas podem variar no tom e formato, alternando entre conteúdo educativo, que oferece dicas de saúde e curiosidades sobre o glúten; conteúdo comercial, como carrosséis detalhando produtos, kits e combos; e conteúdo interativo ou bastidores, mostrando a produção artesanal, enquetes, depoimentos e interação com o público. Essa

abordagem permite diversificar o conteúdo, fortalecer o *storytelling* da marca e manter o engajamento ao longo do ano.

Ação: Proposição De Cards Para Postagens

Atualmente, a comunicação por meio das mídias digitais é uma ferramenta fundamental para entrar em contato e fortalecer a relação com o público desejado. Percebe-se constantemente o crescimento dos clientes nas redes, buscando, muitas vezes, informações sobre produtos que consomem ou querem consumir, dessa maneira, como muitas outras empresas, a <sigilo> também tem a necessidade de usar meios como o Instagram para se aproximar de quem busca por esses alimentos sem glúten.

Por meio de conteúdos relevantes, informativos e acolhedores, que são compatíveis com os valores do negócio, esse trabalho tem como objetivo criar postagens que podem ser utilizadas nas redes sociais, visando ter maior engajamento, aumentar a clientela e ter melhores resultados no conhecimento da marca, destacando a construção de comunidades celíacas e tendo em mente a sua crescente relevância.

Paleta de cores e logo

As cores utilizadas foram escolhidas anteriormente por uma empresa de design gráfico, responsável por criar a identidade visual da <sigilo>. Utilizando a paleta já disponível e as logos, foi montada uma série de cards com diversos assuntos coerentes com o objetivo da empresa, como por exemplo, abordando os sintomas de uma pessoa celíaca, incentivando o consumo de alimentos saudáveis, e acima de tudo, posts para interação com o público.

Os códigos da paleta utilizada são #efddb9, #c17f47, #895a4e, #ffffff e #000000. Essa paleta foi criada com tons neutros e acolhedores, que fazem jus ao propósito da marca e se assemelham às cores dos produtos, o que cria um feed mais homogêneo.

Quanto às fontes escolhidas, foram selecionadas as que mais se adequaram à proposta, sendo elas a “Bree Serif” e a “Aleo”, presentes na plataforma de edição “Canva”. Se tratam de fontes arredondadas, porém com alguns detalhes que as tornam singulares e perfeitas para a identidade visual da marca. <sigilo>

Cards para datas especiais

As datas comemorativas são excelentes oportunidades para fortalecer a presença da <sigilo> nas redes sociais, atrair novos clientes e estimular as vendas.

Aproveitar esses momentos estratégicos ajuda a marca a se manter próxima do público, criando conexões emocionais e associando seus produtos a celebrações e boas lembranças.

As publicações de datas comemorativas ajudam a gerar identificação emocional, aumentar o engajamento e impulsionar as vendas, mantendo a <sigilo> sempre lembrada pelo público. Cada celebração se transforma em uma oportunidade de comunicar sabor, inclusão e cuidado, valores que definem a essência da marca.

Links para edição

Postagens regulares e cards para datas comemorativas: <sigilo>

Stories, reels e destaques: <sigilo>

Ação: Portfólio

Portfólio para negociação com novos clientes. <sigilo>

Ação: Cardápio <sigilo>

Foram elaborados dois cardápios e um Menu no aplicativo do Canva, com o objetivo de informar e guiar o cliente com as opções de alimentos elaborados pela <sigilo>. O Menu apresenta os principais ingredientes, quantas gramas, possuem um design sofisticado com as cores da empresa, o slogan da empresa, fácil de ler e interpretá-lo permitindo que o cliente possa visualizar com mais clareza os produtos oferecidos, foi elaborado para permitir que o cliente consiga escolher uma lista específica para servir em determinado evento ou ocasião.

O primeiro cardápio possui uma capa, e nele separamos por página os produtos, por exemplo na página 01 ficaram somente os bolos, e assim por diante, nele não estão incluídos os ingredientes, somente o nome do produto, quantas gramas e seu preço; na capa está seu *slogan*, no restante das páginas seu símbolo e seu *design é bege*. Eles podem ser usados para diversos eventos como: corporativos, escolas, academias, feiras entre outros.

Um dos cardápios terá somente os produtos que são produzidos na <sigilo>, e o segundo cardápio terá os produtos da <sigilo> e mais algumas receitas que foram achadas no Instagram: Vanessa Receita sem Glúten e Sem Lactose, no final elaboramos uma página com as fotos dos produtos (não originais) para que o cliente tenha mais uma opção de escolher.

Produtos do cardápio <sigilo>:

- **Bolo de Cenoura 90g:** Cenoura, ovo, farinha de castanha de caju, açúcar de coco, farinha de arroz, fécula de batata, fécula de mandioca, óleo de coco e fermento químico;
- **Bolo de chocolate 90g:** Açúcar de coco, ovo, leite de castanha de caju, óleo de coco, farinha de arroz, fécula de batata, fécula de mandioca, farinha de castanha de caju, cacau em pó, pyllium e fermento químico;
- **Bolo de coco 90g:** Ovo, leite de coco, coco ralado, farinha de castanha de caju, açúcar de coco, farinha de arroz, fécula de batata, fécula de mandioca, óleo de coco e fermento químico;
- **Bolo de Nozes:** Ovo, nozes, açúcar de coco, farinha de castanha de caju, farinha de arroz, fécula de batata, fécula de mandioca e fermento químico;
- **Cookies Tradicional 90g:** Ovo, farinha de castanha de caju, óleo de coco, açúcar de coco, pasta de amendoim, farinha de arroz, fécula de batata, fécula de mandioca, chocolate 70% e fermento químico;
- **Bolacha de Matcha 70g:** Farinha de arroz, fécula de batata, fécula de mandioca, farinha de castanha de caju, óleo de coco, ovo e açúcar de coco;
- **Pão sem Glúten 100g:** Farinha de arroz, fécula de batata, ovo, óleo de girassol, polvilho doce, açúcar, demerara, sal, fermento biológico, água, espessante goma xantana.

Imagens dos produtos gerados (enviados para edição):

<sigilo>

No decorrer do desenvolvimento dos cardápios percebemos a impossibilidade de criar cardápios sazonais, como, páscoa, natal, dia das crianças, festas de aniversário e etc... isso por causa do portfólio ser muito escasso.

4. PLANO OPERACIONAL

O plano operacional teve como finalidade apresentar uma análise do *layout* atual de uma cozinha de produção e propor melhorias estruturais e organizacionais. As sugestões foram elaboradas com base nos princípios do 5S, nas boas práticas de manipulação de alimentos e nas diretrizes ergonômicas discutidas no estudo *Análise Crítica do Layout de Três Cozinhas de Restaurante: Um Enfoque Ergonômico* (Almeida et al., 2003).

O objetivo principal é aprimorar a funcionalidade do espaço, otimizar a circulação interna e promover um ambiente que una eficiência operacional, segurança alimentar e atratividade visual, favorecendo também a experiência dos colaboradores e dos clientes.

4.1. METODOLOGIA

A análise foi conduzida por meio da observação direta do ambiente (vídeo enviado pela proprietária) e pela comparação com as recomendações ergonômicas e sanitárias previstas em normas técnicas.

Foram considerados três eixos de avaliação:

1. Organização interna e fluxo de trabalho;
2. Aproveitamento e ergonomia do espaço físico;
3. Criação de áreas funcionais voltadas à comunicação visual e relacionamento com o cliente.

4.2. DIAGNÓSTICO DO AMBIENTE

Durante a observação, foram identificados os seguintes pontos:

- Circulação restrita, ocasionando cruzamentos de fluxo entre as etapas de preparo, cozimento e higienização.
- Excesso de utensílios e equipamentos expostos, dificultando a limpeza e a padronização.
- Aproveitamento ineficiente das paredes e bancadas, com áreas ociosas e não utilização de espaços horizontais.
- Ausência de área destinada à fotografia de produtos e de ambiente de recepção visualmente atrativo para clientes.

4.3. PROPOSTA DE MELHORIA

4.3.1 Aplicação do 5S

- Seiri (Utilização): Remover itens desnecessários, mantendo à vista apenas materiais de uso frequente.
- Seiton (Ordenação): Organizar utensílios e equipamentos conforme a sequência lógica de trabalho, utilizando suportes verticais e prateleiras.
- Seiso (Limpeza): Implementar rotinas de higienização com listas de verificação e responsáveis definidos.
- Seiketsu (Padronização): Adotar sinalização visual no piso e nos armários, padronizando o posicionamento de utensílios.
- Shitsuke (Disciplina): Promover treinamentos contínuos para consolidar a cultura de organização e limpeza.

4.3.2 Circulação e Fluxo de Trabalho

- Reorganizar o layout de modo que o fluxo siga a sequência entrada → pré-preparo → cozimento → montagem → expedição, evitando cruzamentos entre áreas limpas e sujas.
- Garantir corredores com no mínimo 90 cm de largura, permitindo o deslocamento simultâneo de funcionários.
- Posicionar bancadas e equipamentos conforme a frequência de uso, reduzindo deslocamentos desnecessários.

4.3.3 Espaço para Fotografar Produtos

- Criar um ambiente exclusivo para registro fotográfico, com fundo neutro e boa iluminação.
- Utilizar luminárias de luz branca ou equipamentos fotográficos direcionados (ring light), valorizando a aparência dos produtos.

4.3.4 Espaço para Clientes e Ambiente Instagramável

- Destinar um pequeno espaço de recepção com decoração coerente à identidade visual da marca.

- Incorporar elementos decorativos, frases de impacto ou painéis temáticos, criando um local “instagramável” para registro de fotos.
- Esse espaço pode, além de aprimorar a experiência do cliente, atuar como ferramenta de marketing espontâneo para divulgação do negócio.

5. PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS

A gestão de pessoas é um elemento fundamental para o sucesso de qualquer organização, pois envolve a capacidade de atrair, desenvolver e reter talentos que contribuam para o alcance dos objetivos empresariais. Segundo Chiavenato (2014 apud revista owl, 2023), o gestor de pessoas deve compreender o comportamento humano e saber motivar sua equipe, uma vez que o desempenho da empresa está diretamente relacionado à forma como os colaboradores são conduzidos. Nesse sentido, tanto o entregador quanto o profissional de marketing digital têm papel essencial dentro da estrutura organizacional, exigindo processos de recrutamento e seleção planejados e eficazes para ter uma possibilidade de contratação assertiva, evitando o desperdício de tempo e recursos financeiros no futuro. “A seleção consiste, em primeiro lugar, na comparação entre perfis dos candidatos e as exigências do cargo” (Martins, 2007 apud revista owl, 2023.p. 10).

Esse entendimento reforça a importância de alinhar o perfil profissional às necessidades da função. O recrutamento, por sua vez, é definido como: “O processo pelo qual a organização atrai candidatos no mercado de recursos humanos para abastecer seu processo seletivo.” (Chiavenato, 1999 apud revista Owl, 2023.p. 91). Isso demonstra a necessidade de estratégias adequadas para atrair tanto entregadores quanto profissionais de marketing, conforme suas competências específicas. Este trabalho tem o objetivo de analisar opções estratégicas de contratação, terceirização e reorganização da produção para a empreendedora da empresa <sigilo>, visando otimizar recursos para o negócio e aumentar a resiliência operacional.

5.1 ANÁLISE DE CONTRATAÇÕES VS. TERCEIRIZAÇÕES (ENTREGADORES)

A decisão entre internalizar (contratar) ou externalizar (terceirizar) atividades é crucial. Cada opção apresenta custos e benefícios distintos.

De acordo com “Indeed” (2025) o papel principal de um motoboy ou motogirl é garantir que itens diversos sejam transportados com segurança e eficiência de um local para outro. Normalmente, esses profissionais têm motos próprias, mas algumas empresas fornecem o veículo como parte do emprego. Com isso em mente consideramos três alternativas para a contratação de um entregador, sendo elas: CLT, PJ (Pessoa Jurídica) e terceirização.

A) CLT Entregador

Considerando contratar um motoboy para delivery com um contrato de funcionário (CLT), é necessário se atentar aos seguintes custos mensais: Salário e Pagamento de tributos ao governo.

De acordo com o site “Saipos” (2025) o salário dos Motoboys oscila entre o piso mínimo de R\$1.552,46 e o teto máximo de R\$2.277,75, levando em conta essa informação resolvemos por um salário de R\$ 1.800,00. Todavia, ainda temos de somar os tributos mensais e benefícios, como o vale-alimentação, vale-transporte e plano de saúde, férias, que aplicamos os valores de R\$440,00, R\$136,00 e R\$100,00 respectivamente.

Tabela 1. Custos de contratação CLT.

CONTRATAÇÃO CLT	Valor
Salário bruto	R\$ 1.800,00
Vale transporte	R\$ 136,00
Desconto de vale transporte	R\$ (108,00)
Vale refeição	R\$ 440,00
Plano de saúde	R\$ 100,00
Provisão de 13º	R\$ 150,00
Provisão de 1/3 férias	R\$ 50,00
FGTS	R\$ 144,00
Provisão de FGTS sobre décimo terceiro e férias	R\$ 16,00
INSS	R\$ 360,00
Provisão de INSS sobre décimo terceiro e férias	R\$ 40,00
Valor da gasolina	R\$ 75,00
Custo total do funcionário	R\$ 3.203,00

Fonte: Adaptado, Idinheiro (2025).

B) PJ Entregador

Na contratação por meio da PJ (Pessoa Jurídica), não existe vínculo empregatício. Em outras palavras, não é necessário pagar encargos como os citados acima, isso acontece porque estará contratando um serviço ao invés de um funcionário. Nesse caso, o pagamento será baseado em diária e quilômetro rodado. O valor em média da diária de um motorista é de

R\$40,00 e resolvemos colocar R\$5,00 por quilômetro, também consideramos que a empresa faça três entregas por dia de 5Km cada.

Tabela 2. Custos de contratação PJ

CONTRATAÇÃO PJ d	Valor
Valor por dia	R\$ 40,00
Valor por km	R\$ 5,00
Valor Km por dia	R\$ 75,00
TOTAL	R\$ 115,00

Fonte: Adaptado, Idinheiro (2025)

C) Terceirização (ifood)

O Plano Entrega do Ifood conta com entregadores parceiros que ficam responsáveis por levar os pedidos aos clientes, com uma de 23% sobre o valor de todos os pedidos e mais 3,5% nos pedidos com pagamento via iFood. Novamente iremos considerar que a empresa faça três entregas por dia e também vamos supor que cada uma delas custe R\$30,00. (ifood,2025)

Tabela 3. Custos de contratação terceirizada

CONTATRAÇÃO TERCEIRIZADA	Valor
Taxa por pedido	23,00%
Valor do pedido	R\$ 30,00
Pedidos por dia	3,00
TOTAL	R\$ 20,70

Fonte: Adaptado, Idinheiro (2025)

5.2 PLANO SOB ENCOMENDA

Fazer pedidos sob entrega ajuda na redução de desperdício, já que produzir sob encomenda minimiza perdas de produtos perecíveis, um dos maiores desafios no ramo alimentício (Gusstaván et al., 2011). A gestão de Estoques Enxuta, alinha-se ao princípio Just-in-Time (JIT), reduzindo estoques de produtos acabados e liberando capital de giro. Previsibilidade e Foco; A empreendedora ganha previsibilidade sobre a demanda, permitindo

um planejamento de compras de insumos mais preciso e foco na qualidade. Para o Marketing cria uma sensação de exclusividade e frescor.

Com o intuito de reduzir o desperdício foi pensado na possibilidade de fazer entregas apenas duas vezes na semana. Reorganizar a produção sob encomenda com um calendário definido, para reduzir desperdícios, melhorar o planejamento e criar uma proposta de valor clara para o cliente.

Analisando os dados por meio de comparação de investimentos entre a contratação CLT, PJ e terceirização, conclui-se que para um volume inicial e médio de vendas, a terceirização é a opção mais viável financeiramente, pois converte um custo fixo potencialmente alto em um custo variável e controlável para a empresa.

Tabela 4. Comparação de custos

	MENSAL	DIÁRIA	MENSAL (duas vezes)
Contratação CLT	R\$ 3.203,00	R\$ 106,77	R\$ 854,13
Contratação PJ		R\$ 115,00	R\$ 920,00
Contratação terceirizada		R\$ 20,70	R\$ 165,60

Fonte: Adaptado, Idinheiro (2025).

5.3 ANÁLISE DE CONTRATAÇÕES VS. TERCEIRIZAÇÕES (SOCIAL MÍDIA)

De acordo com “Indeed” (2025), "Profissionais de social mídia criam conteúdos estratégicos para redes sociais, para fortalecer a presença digital das marcas. Eles também interagem com o público, analisam engajamento e ajustam postagens para aumentar o alcance e a conversão". Para a <sigilo>, que precisa construir uma presença digital sólida com custos controlados, as alternativas foram organizadas em uma hierarquia de viabilidade, da mais acessível e sustentável para a de maior investimento.

Opção 1: Capacitação da Própria Empreendedora (Custo Baixo / Alto Retorno em Conhecimento)

Dada a fase de crescimento e a necessidade de otimizar recursos, a opção mais recomendável é a empreendedora assumir a gestão do marketing, investindo em sua própria capacitação. Assim assumiria vantagens como custo extremamente baixo, desenvolvimento de conhecimento próprio, controle total sobre a voz da marca e flexibilidade total. O portal do Sebrae oferece cursos gratuitos e com certificação, como um dos cursos cujo o nome é

"Estratégias de marketing para MEIs: como se destacar e atrair clientes", um curso de grande valia para a empreendedora. O investimento necessário é basicamente de tempo e empenho para aplicar o aprendizado na empresa.

Opção 2: Contratação de um Social Mídia Júnior (Custo Médio / Gestão Contínua)

Para um volume de trabalho que justifique a terceirização da atividade, mas ainda com um orçamento equilibrado, a contratação de um profissional autônomo (PJ) é a segunda melhor alternativa. Com custo acessível, acesso a conhecimento específico sem vínculo empregatício e liberação de tempo da empreendedora para outras áreas do negócio. De acordo com o site MLABS (2023), um pacote básico mensal com um social mídia júnior, incluindo planejamento, criação de 12 posts e interação, varia entre R\$ 500 e R\$ 1.000/mês. Esta opção é significativamente mais econômica do que contratar uma agência, cujos planos, partem de R\$ 2.000,00/mês.

Opção 3: Agências de Marketing (Custo Alto /Inviável)

Segundo Alura (2021) “Em agências de Marketing Digital geralmente há planos partindo de R\$2.000,00/mês, podendo chegar a R\$10.000,00/mês, dependendo do escopo”.

Esta opção não é recomendada na situação que se encontra a empresa, pois seria um investimento elevado. Os valores altos são devidos ao grau de conhecimento na área, profissionais com formação e conhecimento mais elevado cobram conseqüentemente mais caro, em comparação a profissionais recém formados.

Opção 4: Parceria com Influencer Local (Custo Alto / Ação Pontual)

Esta opção deve ser vista como um investimento pontual e complementar, e não como a solução principal para a gestão de mídias sociais. Ideal para impulsionar lançamentos de produtos, campanhas sazonais ou aumentar a visualização da marca de forma rápida em um público específico.

A análise da parceria foi cotado um orçamento com uma influenciadora local de Bento Gonçalves, com 63 mil seguidores e alinhada com o perfil de vida saudável da <sigilo>. Os valores, no entanto, são elevados para a realidade financeira atual do negócio, embora possa gerar um bom alcance regional, este é um custo variável alto sem a garantia de um retorno mensal recorrente. Deve ser considerada apenas quando o negócio estiver com um fluxo de caixa mais consolidado.

Tabela 5. Custos com a Influencer local.

Criação da Influencer	Valores	Compartilhamento	Valores
Stories	R\$ 600,00	Stories	R\$ 400,00
Reels	R\$ 1.500,00	Reels	R\$ 800,00

Tabela 6. Comparativo de Opções para Marketing Digital

Opção	Vantagens	Desvantagens	Custos Mensais estimativa
1.Capacitação Própria da Empreendedora	Custo zero, conhecimento próprio e controle total.	Requer tempo e dedicação da empreendedora.	~R\$ 0,00 (apenas tempo)
2.Social Mídia	Custo acessível, habilidade específica e gestão contínua.	Custo fixo mensal, necessidade de instruções e supervisão.	R\$ 500 - R\$ 1.000
3.Agências de Marketing	Serviço completo e profissional.	Custo muito elevado para a fase de crescimento da empresa.	R\$ 2.000 - R\$ 10.000
4.Influencer Local	Alcance e engajamento rápido em um público específico.	Custo muito alto por ação, resultado pontual.	R\$ 400 - R\$ 1.500/ação

Dessa forma, a melhor alternativa no momento é a capacitação da própria empreendedora, que traz aprendizado, autonomia e baixo custo. As outras opções podem ser consideradas futuramente, conforme o crescimento e a estabilidade financeira da <sigilo>.

5.4 ANÁLISE QUANTITATIVA SIMPLIFICADA PARA A CONTRATAÇÃO DE MAIS PESSOAS NA PRODUÇÃO

Conforme o site Glassdoor um padeiro recebe entre R\$2.000,00 e R\$3.000,00, por conta disso estimamos um salário de R\$2.300,00, e o custo do funcionário de R\$3.628,08/mês.

Tabela 7. Custo de um funcionário

CONTRATAÇÃO CLT	Valor
Salário bruto	R\$ 2.300,00
Vale transporte	R\$ 136,00
Desconto de vale transporte	R\$ (108,00)
Vale refeição	R\$ 440,00
Plano de saúde	R\$ 100,00
Provisão de 13º	R\$ 150,00
Provisão de 1/3 férias	R\$ 50,00
FGTS	R\$ 144,00
Provisão de FGTS sobre décimo terceiro e férias	R\$ 16,00
INSS	R\$ 360,00
Provisão de INSS sobre décimo terceiro e férias	R\$ 40,00
Valor da gasolina	
Custo total do funcionário	R\$ 3.628,00

Fonte: Adaptado, Idinheiro (2025).

Além disso, vamos supor uma margem de Contribuição Unitária (MCU): R\$4,00 por unidade (Preço de Venda - Custo Variável dos Insumos).

- Ponto de Equilíbrio em Unidades (PE): O número de unidades adicionais que precisam ser vendidas para pagar o novo funcionário.

$$PE = CF / MCU$$

$$PE = R\$ 3.628,08 / R\$4,00 = 907 \text{ unidades.}$$

A contratação de um funcionário para a empresa só se justifica economicamente quando a empreendedora tiver demanda consolidada e recorrente para, pelo menos, 907 unidades adicionais de produtos por mês, além do volume que ela já consegue suprir sozinha. Antes de atingir esse patamar, a estratégia deve ser otimizar processos e reorganizar a produção para maximizar a capacidade atual.

Considerações finais do Plano de Gestão de Pessoas

A análise dos dados para possíveis contratação ou terceirização, indica que a estratégia mais viável para o momento de crescimento do negócio é uma combinação de medidas. Portanto, terceirizar a entrega, e no marketing a capacitação da própria empreendedora, que traz aprendizado, autonomia e baixo custo, transformando custos fixos em variáveis e sem os encargos trabalhistas da contratação (CLT). Reorganizar a produção sob encomenda com um

calendário definido, para reduzir desperdícios, melhorar o planejamento e criar uma proposta de valor clara para o cliente. Postergar a contratação de um funcionário até que o ponto de equilíbrio financeiro (cerca de 242 unidades adicionais/mês, no exemplo) seja consistentemente superado, sinalizando uma demanda sustentável que justifique o investimento em capital humano. Esta abordagem vai permitir que a empreendedora execute suas operações de forma controlada, mantendo a qualidade, a rentabilidade e a resiliência do negócio.

6. PLANO DE GESTÃO FINANCEIRA

A gestão Financeira, o que é importante avaliar na empresa em questão pois:

- O Plano financeiro é um guia inteligente para gerenciar as finanças.
- Aplicável a vida pessoal e negócios – mas deve ser planejada separadamente!
- Organiza finanças e atinge objetivos específicos.
- Parte do plano de negócios empresarial.
- Detalha contas, despesas e previsões de entradas.
- Cuida da saúde financeira da empresa, evita surpresas.
- Antecipa dificuldades e planeja grandes compras.
- Crucial para alcançar objetivos e uso eficiente do dinheiro.

Nesse sentido, segue-se um modelo que pode ser utilizado de Pasta para as planilhas de Finanças de uso simplificado. <sigilo>

Outro fator relevante e de impacto nas custas organizacionais são os fornecedores.

6.1 TABELA DE FORNECEDORES

Segue estudo dos fornecedores, com respectiva legenda. A cor verde representa melhor preço, amarela preço intermediário, vermelho preço mais alto entre os fornecedores disponíveis.

Ao lado da tabela há anotações como porcentagem de desconto ou pedido mínimo para a compra de mercadoria naquele fornecedor.

Nos fornecedores que ao lado da tabela estiver marcado com um * significa que o valor do frete foi dividido entre aqueles produtos levando em vista que os mesmos foram adquiridos todos juntos, mesmo segue para o fornecedor que tiver dois*. <sigilo>

Os fornecedores de ovos variam os preços semanalmente, ambos foram cotados 1 caixa de ovo fechada onde o valor do ovo unitário sairia mais em conta, os dois fornecedores trabalham com pedido mínimo de 1 caixa fechada e entregam gratuitamente.

Tainá alimentos oferece fretes grátis em compras acima de R\$2.300,00

Cerealista são José- São Paulo - (11) 98181-1622

Vimacedo- São Paulo - (11) 2209-6090

Ingredientes online- São Paulo - site próprio

Tainá Alimentos- Curitiba, Paraná - (41) 3265-5215

Natura Bah- Bento Gonçalves

Bampi- Farroupilha - (54) 9139-1909

Nicolini- Garibaldi - (54) 9706-9615

Central de alimentos- Itajaí, Santa Catarina

Divinut- Cachoeira Do Sul - (51) 9927-4917

Suprali- Porto Alegre

Gobeche- São Paulo

https://www.gobeche.com.br/?srsltid=AfmBOoqsCqKY7Bnto8Leo2iUp9KvbU2U8of_43w13rkiHop11K5XFCH7

Conclui-se que a cada pedido, devem ser analisadas as variáveis explanadas para a escolha mais assertiva da opção de compra em termos de maior economicidade.

7. PLANO SOCIOAMBIENTAL

Gestão socioambiental? Baseado em critérios ambientais, sociais e de governança, ele promove práticas sustentáveis, responsabilidade social e gestão ética, criando impacto positivo na sociedade e no meio ambiente.

POR QUÊ? Porque ao adotar essas estratégias, empresas fortalecem sua reputação, atraem consumidores conscientes e garantem resiliência em um mercado cada vez mais exigente.

Percepção dos clientes: Adotar estas práticas é cada vez mais essencial para se destacar em um mercado competitivo. A importância dessa abordagem está na percepção dos clientes quanto ao sucesso a longo prazo do negócio.

Diferenciais percebidos: conexão com valores, experiência de consumo, reputação fortalecida.

Benefícios para o negócio: Fidelização de clientes, atrair novos públicos, redução de riscos.

7.1. DECIFRANDO O ESG

Alguns aspectos observados quando se fala em ESG são os impactos ambientais e sociais da cadeia de negócios, as emissões de carbono, a gestão dos resíduos e rejeitos oriundos de determinada atividade, questões trabalhistas e de inclusão dos trabalhadores e a metodologia de contabilidade.

7.1.1 Ambiental (E - *Environmental*)

- Gestão de resíduos: redução do uso de embalagens, implementar coleta seletiva.
- Redução de desperdício: fazer pré-pesagem dos ingredientes, utilizar tecnologias que ajudem no planejamento da produção e tecnologias que evitam o descarte como o ultracongelamento.
- Preocupação energética: Adotar fontes de energia renovável, como painéis solares, e investir em equipamentos eficientes para reduzir o consumo energético como fornos mais modernos com bom isolamento térmico e tecnologias de redução do consumo de energia.

- Escolha de fornecedores (equipamentos e insumos): Priorizar os que adotem práticas sustentáveis, reduzindo a pegada de carbono na produção e transporte. Optar por marcas fornecedoras que adotem também práticas ESG em sua produção.

7.1.2 Social (S - *Social*)

- Comunidade local: Promover um atendimento humano e cordial, respeitando as diferenças, tendo cuidados e atenção com públicos como idosos, pessoas com alguma dificuldade física, apoiar ou promover ações filantrópicas, projetos sociais ou contribuir para instituições.

- Inclusão e diversidade: Contratar profissionais independente de suas origens, idade e promover a inclusão de pessoas com deficiência e respeitando as diferenças, tanto na equipe quanto com clientes.

- Bem-estar do cliente: Preocupar-se e implementar ações que melhorem o atendimento, oferecer produtos que atendam a diferentes necessidades alimentares e perfis e oferecer toda a infraestrutura para um bom serviço.

- Educação alimentar: Oferecer produtos integrais, de fermentação natural e longa, enriquecidos com ingredientes que aumentem seu valor nutricional ou tenham menor teor de gordura, açúcar e sódio adicionados.

7.1.3 Governança (G - *Governance*)

- Transparência: Divulgar informações claras sobre a origem dos ingredientes e processos de produção, convidar seus clientes para conhecer a produção, aumentando a confiança dos consumidores.

- Ética nos negócios: Garantir relações justas com fornecedores, clientes e colaboradores e cumprimento de todas as normas legais e de segurança dos alimentos.

- Engajamento dos colaboradores: Oferecer benefícios, treinamentos e garantir boas condições de trabalho, incentivando um ambiente colaborativo e ético.

7.2. E NA PRÁTICA O QUE MONITORAR DO ESG?

A) Ambiental

Consumo de Energia: Avaliação do consumo de energia e a origem dessa energia.

Uso de Água: Quantidade consumida pela empresa e as práticas de conservação de água.

Gestão de Resíduos: Volume de resíduos gerados, reciclados ou descartados de forma responsável.

Embalagens Sustentáveis: Investimentos em alternativas de embalagens mais ecológicas, como compostáveis, recicláveis ou reutilizáveis. Além disso, focar na redução do uso de plásticos de uso único e no desenvolvimento de soluções que atendam aos padrões ambientais mais rigorosos.

Redução de Desperdício de Alimentos: Adotar medidas para reduzir perdas na cadeia de suprimentos e como consequência o desperdício de alimentos. Para atingirmos este objetivo deve-se aperfeiçoar a produção, melhorar a gestão de estoque sempre que possível, além de realizar investimentos em tecnologias que prolongam a vida útil dos produtos.

Em termos gerais tem por objetivo garantir que a produção de alimentos não sobrecarregue os ecossistemas, atuando para que as empresas repensem seus processos produtivos, tendo em vista a escassez de água e outros recursos naturais.

B) Social

Diversidade e Inclusão: Percentual de mulheres, minorias e outras populações em posições de liderança e no total de colaboradores.

Condições de Trabalho: Avaliação das práticas de segurança no trabalho, remuneração justa e benefícios oferecidos aos empregados.

Engajamento com a Comunidade: Investimentos em projetos sociais, educação, saúde e outros benefícios à comunidade.

C) Governança

Práticas de Anti-Corrupção: Políticas de combate à corrupção, suborno e outras práticas antiéticas dentro da empresa.

Transparência e Divulgação: Clareza e consistência nas informações financeiras e não financeiras fornecidas aos investidores e stakeholders.

Gestão de Riscos: Políticas e práticas para identificar, monitorar e mitigar riscos (incluindo riscos ambientais, sociais e de governança).

Diversidade e Inclusão: A inclusão de grupos minoritários na força de trabalho e a promoção da diversidade no ambiente corporativo. Também da busca por cadeias de suprimentos cada

vez mais justas e éticas, com práticas que respeitem os direitos humanos e garantam condições de trabalho adequadas.

Responsabilidade Social Corporativa (RSC): As empresas de alimentos estão adotando compromissos com a sociedade, envolvendo-se em iniciativas que promovem a saúde pública, como a redução do consumo de açúcar e a promoção de hábitos alimentares mais saudáveis.

As empresas estão sendo cada vez mais desafiadas a adotar práticas de gestão transparentes e éticas em seus processos e para com seus colaboradores.

7.3. APONTAMENTOS DE QUEM UTILIZOU ESG

A McKinsey apurou que 70% dos consumidores pagariam 5% a mais para adquirir um produto sustentável com o mesmo padrão de performance de uma alternativa não sustentável (Stein, 2022).

No Brasil, segundo a PwC, as pessoas estão dispostas a pagarem mais por opções saudáveis (55%), produtos locais (50%) e embalagens sustentáveis (46%) quando o assunto é comida (Stein, 2022). A crescente demanda por alimentos mais saudáveis e nutritivos reflete a evolução dos consumidores, que estão cada vez mais preocupados com o impacto de sua alimentação na saúde.

Transparência Nutricional e Rótulos Mais Claros: A tendência de transparência é fundamental. Os consumidores exigem informações claras sobre o que estão consumindo, desde ingredientes até processos de produção. Isso tem levado muitas empresas a adotar rótulos mais informativos e a promoverem a rastreabilidade de seus produtos.

Regulações sobre Rotulagem e Publicidade de Alimentos: Diversos países têm regulamentado a publicidade de alimentos, especialmente em relação aos produtos dirigidos a crianças. Leis sobre a rotulagem nutricional, como o sistema de semáforos em países como o Reino Unido e o Brasil, faz com que as empresas informem claramente os níveis de gordura, sal e açúcar dos produtos, além de regulamentações mais rigorosas sobre alegações de "saudável" ou "natural".

7.4 SEGURANÇA DOS ALIMENTOS

A rastreabilidade de alimentos é uma das principais práticas de ESG para cumprir as novas exigências do mercado e continuar competitivo entre seus concorrentes. Você garante

produtos seguros e de qualidade a partir de uma base de fornecedores confiáveis e de ações sustentáveis dentro do seu negócio. Stein. 2022

CONCLUSÃO

O futuro da indústria de alimentos está sendo moldado por uma combinação de tendências ambientais, sociais e de governança que estão tornando o setor mais responsável e sustentável. Embora o caminho seja desafiador, as empresas que adotarem práticas ESG de forma eficaz não só estarão contribuindo para um futuro mais sustentável, como também ganharão a confiança e a lealdade de consumidores cada vez mais exigentes.

As tendências ESG na indústria de alimentos não são apenas uma resposta às exigências do mercado, mas também um movimento essencial para garantir a sustentabilidade a longo prazo do setor. A integração de práticas ambientais responsáveis, a produção de alimentos mais saudáveis e a governança corporativa ética são pilares essenciais para construir um futuro mais equilibrado e justo, tanto para os consumidores quanto para o planeta.

AVALIAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO

O mundo e o mercado estão sujeitos a mudanças; a cada dia surgem novas oportunidades e ameaças. Nesse ínterim, aprender a adaptar o planejamento às novas realidades é ideal. É por este motivo que um plano de negócio é “feito a lápis”, para que possa ser corrigido, alterado e ajustado. Procure refazer seu plano de tempos em tempos.

Empreender é sempre um risco, mas empreender sem planejamento é um risco que pode ser evitado. O plano de negócio, apesar de não ser a garantia de sucesso, irá auxiliá-lo a tomar decisões mais acertadas, assim como a não se desviar de seus objetivos.

Assim, esperamos que, se não agora, em um futuro, as informações aqui construídas em muitas mãos sejam de valia para a nossa empreendedora!

REFERÊNCIAS

- AUTODORE, C.; JATLA, R. Gluten-free diets and nutritional adequacy. **Journal of Nutrition**, 2009.
- ABRASEL – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES. Tendências de consumo no foodservice 2025. Brasília, 2025. Disponível em: <https://abrase.com.br/noticias/tendencias-foodservice-2025/>. Acesso em: 19 out. 2025.
- ANDRADE, M. M. de; LOPES, F. de S.; XAVIER, J. C. **Administração estratégica: teoria e prática**. São Paulo: Atlas, 2008.
- APREPRO. Estratégia cross-mídia em redes sociais: métricas e formatos que geram interação. In: **Anais...CONBRAPRO – Congresso Brasileiro de Publicidade e Propaganda, 2024**. Anais [...]. [S. l.]: APREPRO, 2024.
- AVELINO, M. R. Deixe seu like! O engajamento nas publicações com digital influencers no Instagram das DMOs. **Revista Brasileira de Turismo – RBTur**, v. 14, n. 3, p. 1–18, 2020.
- BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Choques de oferta, preços e consumo – Estudos Especiais n.º 116**. Brasília, 2021. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/conteudo/relatorioinflacao/EstudosEspeciais/EE116_Choques_de_oferta_precos_e_consumo.pdf. Acesso em: 12 out. 2025.
- BATISTA, B. da S.; SILVA, T. A. da; MENDES, I.; SILVA, S. D. da; MARSOLI, G. F.; PEREIRA, J. A. B. F. G. Marketing digital: a importância das redes sociais para os negócios de micros e pequenos empreendedores da região de Votuporanga-SP. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 9, n. 3, p. 863-874, 2023. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/8901>. Acesso em: 4 dez. 2025
- BISCOLA, P. H. N.; GOULART, P. P.; LIMA-FILHO, D. O. Importância da análise dos 4Ps de marketing para restaurantes diferenciados: um estudo de caso. Campo Grande: UFMS, 2002.
- BRASIL. **Guia alimentar para a população brasileira**. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.
- BRASIL. **Lei nº 10.674, de 16 de maio de 2003**. Dispõe sobre a obrigatoriedade de declaração da presença de glúten em alimentos embalados. *Diário Oficial da União*, Brasília, 2003.
- BRASIL. **Resolução RDC nº 216/2004**. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 2004.
- CASE, S. Gluten-free diets: a practical approach. **Gastroenterology Clinics**, 2005.
- CARNEIRO, Juliana Dantas et al. A influência da aparência dos alimentos na aceitação e preferência do consumidor. **Revista do Instituto Adolfo Lutz**, v. 79, n. 1, p. 1-7, 2020. Disponível em: <https://revistas.bvsalud.org/rial/article/view/107>. Acesso em: 11 out. 2025.
- CHIAVENATO, I. **Introdução à teoria geral da administração**. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000.
- CAMPO GRANDE NEWS. **Comunicação no segmento de produtos para celíacos**. Disponível em: <https://www.campograndenews.com.br/artigos/comunicacao-no-segmento-de-produtos-para-celiacos>. Acesso em: 08 set. 2025.
- CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. **Doença Celíaca no Brasil**. 2013. Disponível em:

https://conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2013/05_maio_14_fenacelbra.html. Acesso em: 08 set. 2025.

CORREIO BRAZILIENSE. **Alimentação saudável crescerá US\$ 45,293 milhões até 2027, diz pesquisa.** 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2024/08/6923329-alimentacao-saudavel-crescera-uss-45293-milhoes-ate-2027-diz-pesquisa.html>. Acesso em: 08 set. 2025.

DATASUS. **Produção ambulatorial - SIA/SUS.** Disponível em:

<https://datasus.saude.gov.br/aceso-a-informacao/producao-ambulatorial-sia-sus/>. Acesso em: 08 set. 2025.

DIABETES.ORG.BR. **Alimentos diet e light:** diferenças e recomendações. Disponível em:

<https://www.diabetes.org.br/alimentos-diet-e-light>. Acesso em: 08 set. 2025.

DIABETES.ORG.BR. **Produtos dietéticos** – diferenças entre diet e light. Disponível em:

<https://diabetes.org.br/produtos-dieteticos-diferencas-entre-diet-e-light/>. Acesso em: 08 set. 2025.

FAAP. **Carrossel e Reels têm maior interação no Instagram.** Meio & Mensagem, 1 ago. 2023.

FENACELBRA – **Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil.** Disponível em: <https://www.fenacelbra.com.br>. Acesso em: 08 set. 2025.

FERREIRA, F. C.; GUAR-DIA, G. Marketing digital através das redes sociais. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 12, p. e62121243974, 2023. DOI: 10.33448/rsd-v12i12.43974.

FISCHLER, C. **El (h)omnívoro:** el gusto, la cocina y el cuerpo. Barcelona: Anagrama, 1995.

GARCIA, R. W. D. Reflexos da globalização na cultura alimentar: considerações sobre as mudanças na alimentação urbana. **Revista de Nutrição**, Campinas, v. 16, n. 4, p. 483-492, 2003.

GOMES, C. F.; REIS, H. M. Marketing digital: sites x redes sociais no Brasil. **Revista Interface Tecnológica**, Taquaritinga, v. 12, n. 1, p. 53–62, jul. 2015. DOI: 10.31510/infa.v12i1.101.

GOV.BR. **Doenças Celíacas.** Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/nutrisus/doencas-celiacas>. Acesso em: 08 set. 2025.

GREEN, P.H.; CELLIER, C. Celiac disease. **The New England Journal of Medicine**. v. 357, n. 17, p. 1731-43, 2007.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008–2009:** Antropometria e estado nutricional de crianças, adolescentes e adultos no Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 2010.

ICCOM. **Instagram:** Stories, Reels e influenciadores moldam o comportamento do consumidor. [S. l.]: ICCOM, 2025.

JARDIM, M. C. Intimidade e mercado no Instagram: trabalho relacional entre intimidade e mercado e práticas de consumo nas redes sociais. **Revista SANT**, 2024.

JORNAL SEMANÁRIO. **ExpoBento e Fenavinho impulsionam economia e fortalecem o comércio local.** Bento Gonçalves, 20 jun. 2025. Disponível em:

<https://jornalsemanario.com.br/expobento-e-fenavinho-impulsionam-economia-e-fortalecem-o-comercio-local/>. Acesso em: 19 out. 2025.

JULIO, I. da S.; ROSA, M. de F.; SIGRIST, V. C. O marketing digital nas redes sociais e seus impactos em pequenas empresas. **Revista Tecnológica da Fatec Americana**, Americana, v. 7, n. 2, p. 98–107, dez. 2019.

KIMURA, H. Redes sociais e o marketing de inovações: o papel do boca a boca e da difusão em ambientes digitais. **Revista de Administração e Marketing – RAM**, v. 49, n. 3, p. 12–24, 2008.

KINGSRESEARCH. **Food Allergy Market: Global Industry Analysis 2023–2031**. Disponível em: <https://www.kingsresearch.com/pt/food-allergy-market-777>. Acesso em: 08 set. 2025.

KINGS RESEARCH. **Allergy Food Market Size, Share & Trends Analysis Report 2023–2031**. Dubai, 2023. Disponível em: <https://www.kingsresearch.com/allergy-food-market-121>. Acesso em: 12 out. 2025.

KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. **Princípios de marketing**. 15. ed. São Paulo: Pearson Universidades, 2014. ISBN 978-8543004471.

KOTLER, P.; KELLER, K. L. **Administração de marketing**. 15. ed. São Paulo: Pearson Universidades, 2019. ISBN 978-8543024950.

LINO, L. T. S. O envolvimento das redes sociais no marketing digital: uma revisão bibliográfica. **Revista Universitária Brasileira**, v. 3, n. 1, p. 152–160, fev. 2025.

LOUZADA, M. L. da C. Alimentos funcionais: aspectos conceituais e tendências no Brasil. **Revista de Nutrição**, Campinas, v. 28, n. 5, p. 567-580, 2015.

MACHADO, R. C. **Alimentação, religião e cultura: práticas judaicas e muçulmanas**. São Paulo: Paulus, 2018.

MELLO, A. F.; LOPES, J. R. Veganismo e vegetarianismo: escolhas éticas e ambientais. **Revista Brasileira de Nutrição**, v. 13, n. 2, p. 45-58, 2020.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). **Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC)**. Relatório de Recomendações – Doença Celíaca. Brasília, jun. 2023. Disponível em: https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/consultas/relatorios/2023/20230717_pcdt_doenca-celiaca.pdf. Acesso em: 11 out. 2025.

MORATOYA, M. et al. Gluten and celiac disease: overview. **Journal of Food Research**, 2013.

ND+. **Brasil tem 2 milhões de pacientes com condição relacionada ao glúten**. Disponível em: <https://ndmais.com.br/saude/doenca-celiaca-brasil-tem-2-milhoes-de-pacientes-com-condicao-relacionada-ao-gluten>. Acesso em: 08 set. 2025.

PARRA-MEDINA, R. et al. Prevalence of Celiac Disease in Latin America: A Systematic Review and Meta-Regression. **PLoS ONE**, 2015.

PILGER, C. et al. Prevalência e manejo da alergia à proteína do leite de vaca em crianças. **Jornal Brasileiro de Pediatria**, v. 99, n. 2, p. 150-162, 2023.

PLANTA.VC. **Intolerâncias, sensibilidades e alergias alimentares: glúten e leite**. Disponível em: <https://planta.vc/intolerancias-sensibilidades-e-alergias-alimentares-gluten-e-leite>. Acesso em: 08 set. 2025.

PORTER, M. E. **Estratégia competitiva: técnicas para análise de indústrias e da concorrência**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 36-42.

PUBMED. **Eating habits and nutritional status of patients with celiac disease in South Brazil**. 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37556743>. Acesso em: 08 set. 2025.

QUEIROZ, M. dos S. et al. Atributos sensoriais e sua influência na aceitação de produtos alimentícios. **Revista Brasileira de Pesquisa em Alimentos**, v. 12, n. 2, p. 45-54, 2021. Disponível em: <https://revistas.utfpr.edu.br/rbpa/article/view/1234>. Acesso em: 18 out. 2025.

RESEARCHGATE. **Eating Habits and Nutritional Status of Patients with Celiac Disease in South Brazil**. 2023. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/36789342>. Acesso em: 08 set. 2025.

REVISTA VEJA. **Dólar alto encarece alimentos e aumenta custo de vida do brasileiro**. São Paulo, 12 fev. 2024. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/economia/dolar-alto-encarece-alimentos-e-aumenta-custo-de-vida-do-brasileiro/>. Acesso em: 18 out. 2025.

SANTOS, V. L. C.; SANTOS, J. E. As redes sociais digitais e sua influência na sociedade e educação contemporâneas. **HOLOS**, v. 30, n. 1, p. 195–205, 2014.

SANTOS, L. L.; CARDOSO, L. T.; HOMEM, R. V.; DIDONÉ, A.; VARGAS, F. M.; VENZKE, J. G.; OLIVEIRA, V. R. **Boas práticas no preparo de alimentos sem glúten para serviços de alimentação**. Porto Alegre: UFRGS/FAMED, P. 1-80, 2023.

SERRANOSSA. **ExpoBento e Fenavinho 2025 superam expectativas e registram 281 mil visitantes**. Bento Gonçalves, 16 jun. 2025. Disponível em: <https://www.serranossa.com.br/expo-bento-e-fenavinho-2025-superam-expectativas-e-registram-281-mil-visitantes/>. Acesso em: 19 out. 2025.

SEBRAE – SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. **Redes sociais são o principal canal de divulgação das pequenas empresas brasileiras**. Brasília, 2023. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/noticias/redes-sociais-sao-o-principal-canal-de-divulgacao-das-pequenas-empresas-brasileiras>. Acesso em: 11 out. 2025.

SEBRAE – SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. **Tendências de consumo de alimentos saudáveis e produtos clean-label**. Brasília, 2024. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/noticias/tendencias-de-consumo-de-alimentos-saudaveis-e-produtos-clean-label>. Acesso em: 12 out. 2025.

SILVA, L. G.; BORGES, C. M. A importância dos 4 Ps do marketing como estratégias promocionais para o sucesso de micro e pequenas empresas. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 10, n. 12, p. 4123-4142, 2024.

SILVA, A. P. da; MINCIOTTI, S. A. A importância da embalagem no processo de decisão de compra do consumidor. **Revista Interface Tecnológica**, v. 16, n. 1, p. 32-43, 2019. Disponível em: <https://revista.fatectq.edu.br/index.php/interfacetecnologica/article/view/557>. Acesso em: 11 out. 2025.

SILVA, L. C. S. da; MARQUES, C.; BACHEGA, S. J. Aplicação da matriz SWOT: um estudo de caso realizado em uma empresa de reciclagem. In: **Anais...Simpósio de Engenharia de Produção – POSMEC**, Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão, Catalão, GO, 09 a 11 ago. 2017. Disponível em: <https://repositorio.ufg.br>. Acesso em: 18 out. 2025.

SILVA, P. H.; CARVALHO, M. J. Alimentos orgânicos e clean label: tendências e impactos na saúde. **Cadernos de Alimentação e Sociedade**, v. 7, n. 1, p. 77-91, 2019.

SOBRAL, F. **Gestão estratégica: fundamentos, processos e aplicações**. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2025.

SAÚDE.DF. **Dia Mundial do Celíaco**: cerca de 2 milhões de brasileiros sofrem com a doença. Disponível em: <https://saude.df.gov.br/web/guest/w/dia-mundial-do-cel%C3%ADaco-cerca-de-2-milh%C3%B5es-de-brasileiros-sofrem-com-a-doen%C3%A7a>. Acesso em: 08 set. 2025.

SILANO, M. et al. Celiac disease: current concepts in pathogenesis, diagnosis, and treatment. **Gastroenterology**, 2016.

SUSTENTABILIDADE BRASIL. **Alimentação saudável e sustentável cresce no Brasil e molda novas tendências de consumo**. 2024. Disponível em: <https://sustentabilidadebrasil.com/alimentacao-saudavel-e-sustentavel-cresce-no-brasil-e-molda-novas-tendencias-de-consumo/>. Acesso em: 08 set. 2025.

TRINIDAD, T. et al. Nutritional properties of coconut flour. **Food Science Journal**, 2004.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB). **Pesquisa aponta alto custo e baixa qualidade nutricional na dieta sem glúten**. Jequié, 22 nov. 2022. Disponível em: <https://www.uesb.br/noticias/pesquisa-aponta-alto-custo-e-baixa-qualidade-nutricional-na-dieta-sem-gluten/>. Acesso em: 19 out. 2025.

VIGETEL – VIGILÂNCIA DE FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO PARA DOENÇAS CRÔNICAS POR INQUÉRITO TELEFÔNICO. **Relatório 2017**: principais resultados sobre alimentação e saúde no Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.

APÊNDICES

APÊNDICE A – PESQUISA DE MERCADO

Pesquisa de Avaliação de Produtos – Degustação <sigilo>

Instruções para a degustação e preenchimento do questionário

1. Divisão dos grupos

- A sala possui x pessoas e há x produtos para degustação.
- Cada produto será avaliado por um grupo de x pessoas.
- Os grupos devem ser o mais heterogêneo possível, misturando idade e gênero, para obter uma avaliação diversa e representativa.

2. Degustação do produto

- Cada participante do grupo deve provar um pedaço do produto que foi designado para seu grupo.
- É fundamental avaliar de forma crítica, séria e imparcial.
- Durante a degustação, observe cuidadosamente, considerando cada aspecto individualmente, como sabor, textura, maciez, crocância, embalagem, valor e intenção de compra.

3. Preenchimento do formulário

- Todos os participantes devem preencher o questionário individualmente, mesmo que estejam no mesmo grupo.
- A opinião de cada pessoa é importante e contribui para uma análise completa do produto.
- Ao responder, seja crítico, objetivo e honesto, lembrando que a avaliação deve refletir a experiência real com o produto.

3.1. Uso da escala *Likert* (1 a 5)

- Para as perguntas com escala de 1 a 5, cada número representa:
 - 1 – Muito insatisfeito / Muito ruim / Nada adequado
 - 2 – Insatisfeito / Ruim / Pouco adequado
 - 3 – Neutro / Regular / Adequado
 - 4 – Satisfeito / Bom / Muito adequado
 - 5 – Muito satisfeito / Excelente / Totalmente adequado

4. Seriedade e comprometimento

- A participação de cada pessoa é essencial para gerar resultados confiáveis e úteis.
- Lembre-se de não comparar com outros grupos durante a avaliação, cada produto deve ser julgado de forma independente.
- Caso tenha dúvidas sobre algum item do questionário, peça orientação antes de prosseguir.

Perfil do consumidor

1. Qual seu gênero? (Mulher, Homem, Pessoa não-binária /agênero, prefiro não responder)
2. Qual sua faixa etária? (18 a 20 anos, 21 a 25 anos, 26 a 30 anos, 31 a 49 anos, 50 anos ou mais)
3. Qual sua renda domiciliar? (Até R\$ 2.500, De R\$ 2.501 a R\$ 5.000, De R\$ 5.001 a R\$ 10.000, De R\$ 10.001 a R\$ 15.000, Acima de R\$ 15.000)
4. Você já percebeu algum sintoma após consumir glúten ou leite? (*Ex.: inchaço abdominal, gases, dor abdominal, diarreia, constipação, náusea, enxaqueca, cansaço, coceira, vermelhidão na pele*)
5. Você possui alguma restrição alimentar diagnosticada? (*Ex: Glúten, Lactose:, Alergia a frutos do mar, Alergia ao ovo, Alergia à proteína do leite de vaca (APLV) e Diabetes.*) (Sim/Não; Se sim, qual)
6. Além de restrições alimentares, você costuma consumir produtos por algum motivo específico, como apelo saudável, fitness ou ético? (*Ex.: low carb, zero açúcar, veganos, vegetarianos, orgânicos, produtos funcionais ou enriquecidos*) (Sim/Não; Se sim, qual)
7. Sem ter motivo específico, você já consumiu produtos da categoria “produtos saudáveis”? (*Produtos considerados saudáveis possuem algum diferencial nutricional ou funcional, como baixo teor de açúcar, sem glúten, sem lactose, integrais, veganos, orgânicos ou enriquecidos com fibras e vitaminas*) (Sim/Não)
8. A ideia ou propósito deste tipo de produto te agrada ou comove de alguma forma? (Sim/Não)

Hábitos de consumo

9. Quantas vezes por semana você consome produtos dessa categoria geral (bolo, biscoito, pão), sejam saudáveis ou não? (Nunca, 1 a 2 vezes por semana, 3 a 4 vezes por semana, 5 a 6 vezes por semana, Todos os dias)
10. Quando consome, costuma consumir sozinho(a) ou em família? (sozinho(a) /família)
11. Onde você costuma comprar esses produtos? (mercado, Padaria / confeitaria, empório gourmet / loja especializada, delivery / aplicativos de entrega, Produtos artesanais (feiras, produtores locais), produz em casa)

Avaliação sensorial

12. Qual produto você está avaliando? (descritivo)
13. A embalagem é adequada, prática e segura? (1 a 5)
14. A embalagem é atrativa e vendível? (1 a 5)
15. É um produto fácil e prático de consumir? (1 a 5)
16. As informações do rótulo (ingredientes, tabela nutricional e validade) estão claras e compreensíveis?
17. A textura do produto te agradou? (1 a 5)
18. Como você avalia a Maciez? (1 a 5)
19. Como você avalia a Umidade? (1 a 5)
20. Como você avalia a Crocância? (1 a 5)
21. Como você avalia a Uniformidade? (1 a 5)
22. O sabor do produto te agradou? (1 a 5)
23. Como você avalia a Intensidade do sabor? (1 a 5)
24. Como você avalia o Equilíbrio dos ingredientes? (1 a 5)
25. Como você avalia o Sabor residual (persistência)? (1 a 5)
26. O produto atende suas expectativas quanto ao gosto, textura e sabor? (1 a 5)
27. O produto supriu suas expectativas em relação à proposta “saudável”? (1 a 5)
28. A qualidade geral do produto te agradou? (1 a 5)
29. Qual sua nota geral para o produto? (1 a 5)
30. O valor do produto te parece justo? (1 a 5)
31. Quão interessado(a) estaria em comprar/pagar por este produto fora deste contexto de degustação? (1 a 5)

Intenção de compra

32. Este produto dura 3 dias sem refrigeração, isso afetaria sua decisão de compra? (*Opções: compraria normalmente / compraria com ressalvas / não compraria*)
33. Você prefere produto pronto para consumo, mesmo durando apenas 3 dias? (*Opções: prefiro congelado / prefiro pronto e fresco / indiferente*)
34. Se o produto tivesse validade estendida com algum conservante, você compraria mesmo sabendo que não é 100% artesanal? (*Opções: sim / não / depende do conservante*)
35. A embalagem impacta na sua decisão de compra? *Sim/ Não*
36. O fato de o produto ser vendido congelado impacta sua decisão de compra? *(Sim/Não)*
37. O valor do produto tem uma boa quantidade/porção? *(Sim/Não)*
38. Você voltaria a consumir este produto? *(Sim/Não)*
39. Você acha que este produto é diferente dos concorrentes? *(Sim/Não; Se sim, explique)*
40. Você recomendaria este produto a outras pessoas? *(Sim/Não)*
41. Se houvesse opção de comprar este produto em cesta/kit (quantidade maior, R\$100–200), você se interessaria em comprar, mesmo com preço mais elevado? *(Sim/não)*

Feedback aberto

42. Qual diferencial deste produto mais te agradou? *(Resposta aberta)*
43. O que você mudaria no produto? *(Resposta aberta)*
44. Você tem alguma sugestão de novos sabores ou versões deste produto? *(Resposta aberta).*

APÊNDICE B – TABELA DE POSSÍVEIS CLIENTES/PARCEIRIAS/FEIRAS E EVENTOS

INFORMAÇÕES					
	IMPORTÂNCIA	NOME	ENDEREÇO/ ONDE OCORRE	CONTATO	OBSERVAÇÕES
FEIRAS E EVENTOS	Agraga para o crescimento da marca, conhecimento do produto, novas conexões, troca de experiências, network, aumento na gama de produtos, pois haverá um conhecimento maior dos clientes e do produto.	Expobento	Alameda Fenavinho, 481 - Fenavinho, Bento Gonçalves - RS, 95700-000	@expobento	Feira na cidade de origem da marca e acontece normalmente em Junho.
		Feira Glutênis		@glutenfree	Eventos de três a quatro vezes no mês, normalmente na cidade de porto alegre, mas em algumas ocasiões acontecem em Caxias, Lageado, Novo Hamburgo e Bento Gonçalves.
		Acetba		@acetba	Associação de pessoas celiacas que também disponibiliza e organiza feiras/eventos
		Carol Pandolfo		@carolpandolfo	Organiza eventos - possível parceira/ cliente
NUTRICIONISTAS	Parcerias com nutricionistas agregam credibilidade profissional, aumentam a confiança do consumidor, geram indicações diretas para o público com restrições alimentares e fortalecem o posicionamento da marca como referência em saúde. Além disso, permitem ações educativas, feedback técnico para melhoria de produtos e ajudam a diferenciar a marca no mercado	Bruna Tomasi	José Mano Mônico, 227 - Sala 303 - Centro, Bento Gonçalves - RS, 95700-000	@brunatomasi	Feito um breve contato, relatou que sim poderia indicar aos pacientes
		Letícia Bettinelli Canaro	Av. Dr. Antônio Casagrande - Centro, Bento Gonçalves - RS, 95700-000	@leticiabettinelli	Feito um breve contato, relatou que sim poderia indicar aos pacientes
		Jessica Pantin	José Mano Mônico, 227 - Sala 307 - Centro, Bento Gonçalves - RS, 95700-000	@jessicapantin	Feito um breve contato, relatou que sim poderia indicar aos pacientes desde que era privativa o produto
GASTROS		Dra Carolina Albarrese Neto - CRM 28548	Rua Saldanha Maranhão, 435 - Sala 703 - Prédio da Galeria Solar, Centro - Bento Gonçalves/RS, CEP: 95700-000	(54) 99947-3288	Gastroenterologista Pediátrica

APÊNDICE C - POSTAGENS REGULARES E CARDS PARA DATAS COMEMORATIVAS

Anexo ao trabalho

APÊNDICE D - STORIES, REELS E DESTAQUES

Anexo ao trabalho

APÊNDICE E – MODELOS DE CARDÁPIOS

Anexo ao trabalho

APÊNDICE F – ANÁLISE DAS REDES SOCIAIS

Anexo ao trabalho

APÊNDICE G – PORTFÓLIO

Anexo ao trabalho